

BURKINA FASO
UNITÉ - PROGRÈS - JUSTICE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITÉ OUGA II

UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES
ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
(UFR-SEG)

NOUVEAU PROGRAMME DE TROISIÈME CYCLE INTER-UNIVERSITAIRE
EN ÉCONOMIE
(NPTCI)

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2015 – 2016

MÉMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU :

*Diplôme d'Études Approfondies DEA / Master Recherche
en Économie et Politique Agricoles*

SUR LE THÈME

**IMPACT DE LA VULGARISATION AGRICOLE SUR LA CROISSANCE
DE LA PRODUCTIVITÉ DES EXPLOITATIONS RIZICOLES DE
CÔTE D'IVOIRE.**

PRÉSENTÉ ET SOUTENU PUBLIQUEMENT PAR :
KANON ALBAN LANDRY
3^È PROMOTION EPA

DIRECTEUR :
PR. SAVADOGO KIMSEYINGA
Maître de Conférences, Agrégé des
Facultés de Sciences Économiques
Université Ouaga II

Co-DIRECTEURS:
DR. COMBARY OMER S.
Maître-Assistant en Sciences
Économiques
Université Ouaga II

DR. AROUNA AMINOU
Chargé de Recherche au CAMES
Economiste en Évaluation d'Impact
AfricaRice

Juillet 2016

DEDICACE

À ma famille, À mes proches

REMERCIEMENTS

Au terme de ce mémoire, il importe pour moi de témoigner ma profonde et sincère gratitude à tous ceux qui ont contribué de diverses manières à sa réalisation effective. Mes sincères remerciements vont :

- A mon directeur de mémoire, le Professeur Kimseyinga SAVADOGO pour le suivi et l'encadrement de ce travail, pour ses suggestions et remarques avisées. Il m'a transmis le maximum de connaissances pertinentes tout au long de ma formation ;
- A mes co-directeurs, les Docteurs Omer S. COMBARY et Aminou AROUNA pour avoir accepté de codiriger ce mémoire, pour la grande disponibilité, les encouragements, et les conseils qui m'ont permis de recentrer ce travail ;
- Au Docteur Kassoum ZERBO pour ses encouragements et conseils qui ont permis d'améliorer ce mémoire.
- A la Direction Générale du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) pour son soutien et surtout l'autorisation qui m'a été accordé en vue parfaire ma formation.
- A la direction du NPTCI et à la fondation "Alliance for a Green Revolution in Africa" (AGRA) pour le choix porté sur ma modeste personne et pour le soutien technique et financier durant cette formation ;
- A tous les enseignants de l'UFR Sciences Economiques et Gestion de l'Université de Ouaga II, et du département d'Economie Agricole et d'Agribusiness de l'Université de Legon, qui ont apporté chacun leur contribution à notre formation ;
- A tous mes collègues de service pour l'accompagnement et les encouragements.
- A tous les collègues de la 3ème promotion du Master en Economie et Politique Agricoles (EPA) du Nouveau Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire en Economie (NPTCI) pour les moments partagés et leurs soutiens.

TABLE DE MATIERES

DEDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
TABLE DE MATIERES.....	iii
SIGLES ET ABBREVIATIONS	v
LISTE DES TABLEAUX.....	vi
LISTE DES FIGURES.....	vi
Résumé.....	vii
Abstract	viii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
1. CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE	6
1.1 Définition des concepts de productivité et de vulgarisation agricole.....	6
1.1.1 Productivité.....	6
1.1.2 Vulgarisation agricole.....	7
1.2 Concept d'efficience.....	7
1.3 Mesures d'efficience technique	10
1.3.1 Approches non paramétriques.....	10
1.3.2 Approches paramétriques.....	10
1.3.3 Modèle de frontière stochastique de production.....	11
1.4 Etudes empiriques sur l'impact de la vulgarisation agricole sur l'efficience technique	13
1.5 Méthodes d'évaluation d'impact et les biais de sélection	14
1.5.1 Principe du cadre canonique de Rubin.....	14
1.5.2 Sélection sur les variables observables	16
1.5.3 Correction des biais attribués aux variables observables.....	19
1.5.4 Sélection sur les variables inobservables et correction des biais inobservables.....	21
1.6 Etudes empiriques sur l'intégration des biais de sélection sur les variables observables et inobservables	28
2. CADRE OPERATOIRE ET EMPIRIQUE	30
2.1 Stratégies d'estimation et modèles empiriques	30
2.1.1. Détermination des scores de propension et appariement.....	30
2.1.2 Modèle explicatif de la probabilité de contact avec le service national de vulgarisation agricole.....	31
2.1.3 Modèle de frontière stochastique	31
2.1.4 Etapes de la modélisation.....	35
3. PRESENTATION DES DONNEES.....	37

3.1	Présentation de la zone d'étude	37
3.2	Sources des données	38
3.3	Statistiques descriptives des données	38
3.3.1	Statistiques descriptives des variables qualitatives.....	38
3.3.2	Statistiques descriptives des variables quantitatives.....	40
4.	RESULTATS ET DISCUSSIONS	41
4.1	Distribution du score de propension et test d'équilibrage	41
4.2	Facteurs déterminants la probabilité de contact avec le service national de vulgarisation agricole.	42
4.3	Estimation des modèles de frontière stochastique.....	45
4.4	Estimation niveau moyen de production à la frontière.....	51
	CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	53
	REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	55
	ANNEXES	ix

SIGLES ET ABBREVIATIONS

ANADER : Agence Nationale d'Appui au Développement Rural

ASP: Appariement par Score de Propension

ATE: Average Treatment Effect

ATET: Average Treatment Effect on Treated

BNETD : Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement

CNRA : Centre National de Recherche Agronomique

CORAF : Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles

DEA : Data Envelopment Analysis

F. CFA : Franc de la Communauté Financière Africaine

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

FSP : Fonction Stochastique de Production.

FTF : Feed The Future

MCO: Moindres Carrés Ordinaires

ONDR : Office National de Développement de la Riziculture

SNDR : Stratégie Nationale de Développement du Riz

USAID: United States Agency for International Development

USDA: United States Department of Agriculture

LISTE DES TABLEAUX

<i>Tableau 1 : Brève description des variables utilisées dans les modèles de sélection et de frontière stochastique de production.....</i>	<i>36</i>
<i>Tableau 2 : Statistiques descriptives et test de différence de proportion entre le groupe bénéficiaire et non bénéficiaire.....</i>	<i>39</i>
<i>Tableau 3: Statistiques descriptives et test de différence par niveau d'éducation</i>	<i>39</i>
<i>Tableau 4 : Statistiques descriptives des variables quantitatives et test de différence de moyenne</i>	<i>40</i>
<i>Tableau 5 Estimation de la probabilité de contact avec la vulgarisation par le modèle probit .</i>	<i>43</i>
<i>Tableau 6 : Calcul des effets marginaux</i>	<i>45</i>
<i>Tableau 7 Tests d'hypothèses</i>	<i>46</i>
<i>Tableau 8 : Synthèse des estimations des paramètres des frontières stochastiques de production pour les données appariées.....</i>	<i>49</i>
<i>Tableau 9: Modèles d'inefficience.....</i>	<i>50</i>
<i>Tableau 10 : Efficacités techniques moyennes.....</i>	<i>51</i>
<i>Tableau 11 : Niveaux de production à la frontière après correction des deux types de biais</i>	<i>52</i>

LISTE DES FIGURES

<i>Figure 1 : Représentation de l'efficacité technique et allocative : cas de deux inputs et d'un output.....</i>	<i>8</i>
<i>Figure 2 : Distribution des scores de propension entre bénéficiaires et non bénéficiaires.....</i>	<i>41</i>

Résumé

La vulgarisation agricole joue un rôle important dans le développement agricole. Pourtant, l'encadrement sectoriel et rapproché des producteurs de Côte d'Ivoire des années 60 est maintenant global et diffus, avec des ressources insuffisantes. Ce travail de recherche utilise des données transversales de producteurs de riz de Man, en Côte d'Ivoire, pour examiner l'impact des activités du service national de vulgarisation agricole sur la croissance de la productivité. Nous désagrégeons l'impact de la vulgarisation sur le changement technologique, capté par un déplacement de la frontière et sur la capacité managériale des producteurs, mesurée par l'efficacité technique. Pour ce faire, nous combinons une frontière stochastique de production avec des techniques d'évaluation d'impact pour contrôler les biais provenant des caractéristiques observables et inobservables. Tout d'abord, nous trouvons un groupe de contrôle adéquat en utilisant l'appariement par le score de propension afin d'atténuer l'effet des biais des variables observables. Ensuite, nous testons les biais qui pourraient résulter des variables inobservables à l'aide d'une frontière stochastique de production dans lequel nous avons introduit une variable qui capture ce type de biais. Les résultats indiquent qu'il y a présence de biais de sélection pour les bénéficiaires. L'analyse montre, en moyenne, les producteurs bénéficiaires opèrent à une frontière plus élevée que les non bénéficiaires, mais ils ont une efficacité technique moyenne inférieure par rapport à leurs propres frontières, comparativement au non bénéficiaires. Ce dernier résultat montre que les producteurs bénéficiaires semblent encore être en apprentissage. Ces résultats suggèrent que les politiques visant à renforcer les capacités du système national de recherche agricole favoriseraient la croissance de la productivité du riz.

Mots clés : *Vulgarisation agricole, frontière stochastique de production, productivité, efficacité technique, évaluation d'impact, biais, score de propension, riz, Côte d'Ivoire.*

Abstract

Agricultural extension plays an important role in agricultural development. However, the sectorial and closed supervision of Côte d'Ivoire's producers in 60s is now global and diffuse, with insufficient resources. This research uses cross-sectional data from rice producers of Man, in Côte d'Ivoire, to examine the impact the national agricultural extension service activities on productivity growth. We disaggregate the impact of the extension on the technological change, captured as a shift in the frontier and on the managerial performance, measured by technical efficiency scores. To do so, we combine in a framework, a stochastic production frontier with impact evaluation techniques to control for biases stemming from observable and unobservable characteristics. First, we find an adequate control group using propensity score matching to mitigate the effect of biases from observable variables. Then, we test for biases that might arise from unobservable variables using a stochastic production frontier corrected for self-selection. The results indicate the presence of selection bias for beneficiaries. The analysis shows that, on average, beneficiaries producers exhibit higher frontier than non-beneficiaries, but lower technical efficiency with respect to their own frontiers. This latter finding shows that the beneficiaries producers seem to be still in learning. These results suggest that policies to strengthen the capacity of national agricultural research system would promote productivity growth of rice.

Keywords: *Agricultural extension, stochastic production frontier, productivity, technical efficiency, impact evaluation, bias, propensity score, rice, Côte d'Ivoire*

INTRODUCTION GENERALE

L'agriculture en Afrique au Sud du Sahara est caractérisée par la persistance de faibles niveaux de productivité (Ragasa et al., 2016). L'augmentation de la productivité agricole est un défi majeur dans cette zone où l'agriculture emploie 63% de la population, hormis l'Afrique du Sud (Staatz et Dembele, 2007). Une hausse de la productivité peut, en théorie, accroître à la fois le revenu des producteurs et le pouvoir d'achat des consommateurs, grâce à la baisse des coûts unitaires de production. Elle stimule la production et la consommation et constitue, de ce fait, un moteur majeur de la croissance économique et de la progression du niveau de vie à moyen terme (Douillet et Girard, 2013).

On distingue trois principales sources de croissance de la productivité agricole. Ce sont le volume et le type des ressources mobilisées dans la production, l'état de la technologie et enfin l'efficience avec laquelle ces ressources sont utilisées (Kumbhakar et Lovell, 2000 ; Nkamleu, 2004 ; Combarry et Savadogo, 2014).

Selon Anderson et Feder (2003), les gains de productivité ne sont possibles que s'il y a un écart entre les productivités potentielle et réelle. Pour eux, deux raisons expliquent cet écart de productivité – l'écart technologique et la manière dont les ressources de production sont employées, c'est-à-dire l'efficience technique. L'accroissement de la productivité relève de différentes interventions¹ dont la fourniture de services de vulgarisation agricole.

La conceptualisation de la croissance de la production suggère deux voies d'impact de la vulgarisation agricole. La première voie est la dissémination de nouvelles technologies comme moyen d'accroître la productivité. La seconde est l'amélioration du capital humain et des capacités de gestion des producteurs (O'Neill et al., 1999). En effet, la vulgarisation agricole est un mécanisme par lequel l'information sur les nouvelles technologies, les techniques plus efficaces de gestion d'exploitation, et les meilleures pratiques agricoles peuvent être transmis aux agriculteurs (Owens et al., 2003). Autrement dit, la vulgarisation agricole accélère le processus de diffusion et d'adoption de nouvelles variétés et technologies, améliore la capacité de gestion des agriculteurs et affecte l'utilisation efficiente des technologies existantes en améliorant le savoir-faire des agriculteurs. Bien que l'introduction et l'adoption de nouvelles technologies puissent potentiellement induire une croissance de la production agricole, cela ne signifie pas que ces nouveaux paquets technologiques ont été utilisés de façon efficiente. Par conséquent, lorsqu'on

¹ Les projets agricoles, le plus souvent, cherchent à améliorer la productivité en espérant que cette amélioration conduirait à des revenus plus élevés et à un mieux-être des bénéficiaires. Ces interventions agricoles sont par exemple, l'introduction de nouvelles variétés, l'adoption de nouvelles pratiques agricoles (tel que la gestion intégrée des ravageurs), l'amélioration de l'accès au marché des producteurs, la fourniture de services de vulgarisation, les champs écoles paysans ou une combinaison de ces diverses actions.

étudie l'impact de la vulgarisation agricole sur des exploitations agricoles, il est important de différencier l'indicateur du changement technologique de celui relatif aux compétences de gestion du producteur.

Les études empiriques pour évaluer les effets de la vulgarisation ont donné des résultats mitigés. Usman et al (2013), analysant l'effet des services de vulgarisation sur l'efficacité technique et la productivité des producteurs du riz de Kano au Nigéria en utilisant une frontière stochastique, ont démontré que ces services ont permis d'améliorer l'efficacité technique des producteurs et d'augmenter la production potentielle. Dinar et al (2007) abondent dans le même sens dans leur étude sur l'évaluation de l'impact de la vulgarisation agricole privée et publique sur les performances des agriculteurs en Crète. Ils montrent que les agriculteurs en contact avec les deux types de services sont plus efficaces que ceux en contact, soit avec l'un, soit avec l'autre des services. De plus, les agriculteurs qui n'ont eu la visite d'aucun service sont les moins efficaces. Purcell et Anderson (1997) ont, quant à eux, évalué un modèle de vulgarisation agricole (formation et visite) dans cinq pays et ont trouvé que le modèle a un impact positif dans trois pays (Zimbabwe, Kenya et Somalie) et négatif dans deux pays (Rwanda et Côte d'Ivoire). Taye (2013) estime que les résultats parfois contradictoires dans l'évaluation d'impact de la vulgarisation agricole sont dus à l'absence de données fiables et l'utilisation de méthodes d'évaluation peu adaptées.

L'intérêt de cette recherche sur les exploitations rizicoles repose sur les enjeux importants que représente la production du riz qui est devenu l'un des produits stratégiques pour l'autosuffisance et pour l'atteinte de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. En effet en 2012, le riz était la denrée la plus consommée dans le pays avec 76 kg par capita par an, suivie du maïs avec 40 kg par capita par an, et du blé dont la quantité consommée par capita est 17 kg (USDA, 2013). La production du riz blanchi a connu une nette progression ces dernières années, passant de 784 000 tonnes en 2010 à 1 323 000 tonnes en 2014 (ONDR, 2015). Cette hausse de production est due aux efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR) élaborée en 2008, depuis la crise alimentaire mondiale, et révisée pour la période 2012-2020.

Cependant, avec ce gain de production, la Côte d'Ivoire n'arrive toujours pas couvrir ses besoins intérieurs de consommation de riz. En 2012, la production de riz blanchi était d'environ 1 000 000 pour des besoins de consommation estimés à 1 850 000 tonnes. Pour combler ce déficit, le pays a eu recours à des importations massives d'environ 1 200 000 tonnes de riz blanchi, pour un coût de plus de 200 milliards de FCFA (USDA, 2012). Cela est dû à la forte urbanisation qui est

d'environ 50%, à la facilité et la rapidité de préparation du riz qui font de lui la céréale préférée des urbains (INS, 2014 ; Lançon et al., 2012).

Aussi, la croissance de production semble-t-elle être due plus à l'expansion des surfaces cultivables qu'au rendement moyen des rizicultures qui reste modeste par rapport aux autres pays de la sous-région ouest africaine. Les producteurs de riz en Côte d'Ivoire semblent être moins efficaces que leurs homologues des autres pays. En effet, le rendement moyen est de 4,67 T/ha, 3,32T/ha, 3T/ha et 2,54T/ha, respectivement au Sénégal, Bénin, Mali et Ghana alors qu'il est 2t/ha en Côte d'ivoire en 2012 (USDA, 2015). Ce faible rendement constaté en Côte d'Ivoire, est dû à de nombreuses contraintes parmi lesquelles des contraintes biotiques (les maladies l'enherbement des parcelles, les dégâts des oiseaux granivores), abiotiques (la prédominance du système pluvial) et socioéconomiques (la formation et l'encadrement souvent inefficaces) (FAO, 2010).

Les efforts de la recherche agronomique, à travers le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) et les instituts internationaux de recherche agronomique, pour lever ces contraintes par la mise au point de nouvelles technologies telles que des variétés améliorées de riz et des itinéraires techniques adaptés semblent ne pas avoir les effets escomptés. Des améliorations en productivité et en efficacité sont possibles. La croissance de la production par l'augmentation des surfaces de cultures n'est pas durable car la terre est une ressource très limitée en Côte d'Ivoire. En effet, il est possible d'avoir des rendements variant de 2,5T/ha à 5,2T/ha pour la riziculture pluviale et de 4,5 T/ha à 10 T/ha pour ce qui concerne la riziculture irriguée (CNRA, 2016). En dépit de ce fait, les producteurs de riz de Côte d'Ivoire utilisent, pour nombre d'entre eux, des variétés et des pratiques culturelles traditionnelles, soit parce qu'ils n'ont pas accès à ces technologies, soit parce qu'ils en ignorent l'existence. Or l'information est un facteur indispensable dans l'usage des pratiques agricoles et est à la base de la vulgarisation agricole.

Ainsi, l'encadrement des producteurs de riz semble être déficient. En effet, depuis la dissolution des anciennes structures d'encadrement², la mission de conseil et de vulgarisation agricole a été confiée à l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER). L'encadrement sectoriel est devenu un encadrement global et diffus, avec des ressources insuffisantes. L'ANADER a pour principale mission d'apporter l'appui technique nécessaire aux exploitants et aux organisations professionnelles agricoles. Elle est également chargée d'assurer la vulgarisation des résultats de la recherche en milieu paysan et d'encadrer les populations rurales. Mais avec la nouvelle politique de cette structure, l'encadrement des paysans n'est plus rapproché. Le champ

² L'encadrement des producteurs depuis l'indépendance a été assuré, en Côte d'Ivoire par différentes structures : la Société de Développement du palmier à huile (SODEPALM), la Compagnie Ivoirienne de Développement du Textile (CIDT), la Société d'Assistance Technique pour la Modernisation de l'Agriculture en Côte d'Ivoire (SATMACI), la Société de Développement des Productions Animales (SODEPRA), la Société de Développement du Riz (SODERIZ) pour différents secteurs agricoles

d'intervention des agents de développement rural (ADR) s'étant élargi, les agents ne sont plus très présents auprès des riziculteurs. De plus, certaines prestations de l'ANADER étant désormais payantes, l'intervention des agents doit faire l'objet d'un contrat d'assistance avec les producteurs et leurs organisations professionnelles et l'ANADER. A défaut les paysans ne peuvent pas bénéficier de cet encadrement (BNETD, 2008).

La vulgarisation agricole joue un rôle important dans le développement agricole, la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire (Swanson et al 1997; Dercon et al., 2007; Davis 2008; Swanson et Rajalahti 2010; Feder et al., 2011). Dans un tel contexte et vu l'enjeu de l'objectif d'autosuffisance en riz, il s'avère important pour éclairer les décideurs, d'analyser la question de l'impact des activités du service national de vulgarisation sur la productivité du riz.

Les études sur le riz menées en Côte d'Ivoire, ont généralement porté sur les politiques de prix (Koné, 1998), sur l'insuffisance de la production de riz (Bouaffon, 1995), sur les politiques rizicoles (Diagne et al., 2004), sur les systèmes de production (Kouakou, 2005), sur la compétitivité du riz local (Ouattara et Diallo, 2011). Quelques études, dont celles de Nuama (2010) et Angaman (2014) ont porté sur l'efficacité technique et économique des riziculteurs.

Très peu d'études se sont intéressées à mesurer l'impact de la vulgarisation agricole en Côte d'Ivoire. On peut citer celle de Romani (2003) qui a porté sur l'impact des services de vulgarisation sur la productivité agricole en temps de crise et qui compare la productivité des cultures vivrières et celle des cultures d'exportation. On note également l'étude de Yao Koffi et Koissy-Kpein (2014) qui évalue l'impact des structures de vulgarisation public et privé sur la production cotonnière au centre de la Côte d'Ivoire. Malgré l'importance de la question, à notre connaissance aucune étude ne s'est attelée à évaluer l'impact de la vulgarisation agricole sur la croissance de productivité du riz. C'est cette insuffisance que notre travail de recherche tente de combler.

La présente recherche a pour objectif d'évaluer l'impact du contact des producteurs de riz avec la vulgarisation agricole sur deux composantes de la croissance de la productivité : le changement technologique et l'efficacité technique. De façon spécifique il s'agit de :

- comparer la frontière de production des producteurs ayant eu contact avec des agents de la vulgarisation et celle des producteurs n'ayant pas eu un tel contact;
- comparer l'efficacité technique moyenne des producteurs bénéficiaires du contact de la vulgarisation et celle des non bénéficiaires.

Pour atteindre ces objectifs spécifiques nous formulons les hypothèses suivantes :

- **Hypothèse 1** : Sous le conditionnement des variables caractéristiques des exploitations, le contact avec la vulgarisation déplace la frontière de production.
- **Hypothèse 2** : Sous le conditionnement des variables caractéristiques des exploitations, le contact avec la vulgarisation accroît l'efficacité technique moyenne.

Le document est organisé en quatre sections. La première section définit les concepts clés de l'étude et expose l'approche théorique et méthodologique. La deuxième section présente le cadre opératoire et empirique. La troisième section est consacrée aux données. La quatrième section présente les résultats et discussions. Les conclusions de l'étude et les recommandations en matière de politiques agricoles achèvent ce document.

1. CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

Cette recherche combine deux grands champs méthodologiques de la littérature économique: la modélisation des frontières stochastiques de production et les évaluations d'impact. Outre les notions de productivité et de vulgarisation agricole, cette section présente les concepts théoriques reliés à ces champs méthodologiques ainsi que les outils analytiques utilisés pour atteindre des objectifs similaires à ceux de cette étude. Par la suite, une attention particulière est portée à l'importance des biais de sélection dans les études causales. Les méthodes proposées dans la littérature pour corriger ce problème sont également exposées.

1.1 Définition des concepts de productivité et de vulgarisation agricole

Cette partie vise à présenter les concepts de productivité et de vulgarisation en vue d'encadrer la compréhension de l'étude.

1.1.1 Productivité

La productivité est le rapport entre la production et l'ensemble ou partie des ressources mises en œuvre pour la réaliser. On parlera de *productivité partielle d'un facteur* lorsque l'on divise la production par la quantité exploitée du facteur donné. La productivité partielle fait référence à un facteur de production et désigne, soit la productivité moyenne du facteur soit sa productivité marginale. La productivité moyenne est la production par unité de facteur et la productivité marginale indique l'accroissement de la production induite par l'utilisation d'une unité supplémentaire d'un facteur toute chose étant égale par ailleurs (Varian, 1992 ; Yildizoglu, 2009). Lorsque la production totale est divisée par la quantité totale de facteurs de production mobilisée, on obtient la *productivité totale des facteurs (PTF)* ou *productivité globale des facteurs (PGF)*. En agriculture, les facteurs de production comprennent la terre, le travail, le capital physique, l'eau, les semences, les engrais, les produits phytosanitaires.

Bien que couramment utilisées, les productivités partielles sont d'une portée limitée. Par exemple, sur la base des seules données d'augmentation du rendement du riz, il n'est pas possible de distinguer dans quelle mesure celle-ci résulte de l'intensification de la culture (plus d'intrants, d'équipements agricoles ou de travail par hectare), de changements technologiques (comme l'emploi d'engrais de meilleure qualité ou de variétés de semences mieux adaptées au milieu) ou d'innovations organisationnelles (comme l'application plus précise des engrais ou une gestion plus fine de l'irrigation). De même, une hausse de la productivité du travail agricole ne renseigne en rien sur ses causes : progression des rendements, augmentation de la surface cultivée par actif, meilleur savoir-faire de la main d'œuvre ou encore accroissement du capital de l'exploitation, sous la forme de machines et d'équipements.

Pour ces raisons, la productivité totale des facteurs est l'indicateur le mieux adapté pour évaluer l'efficacité globale du processus de production. Elle seule informe sur la part de la croissance de la production imputable aux innovations, c'est-à-dire au progrès technique et organisationnel, et à l'amélioration de la qualification de la main d'œuvre (Coelli et al., 1998 ; Douillet et Girard, 2013). Dans notre étude, le terme « productivité » fait référence à la productivité totale des facteurs.

1.1.2 Vulgarisation agricole

Il existe de nombreuses définitions et approches de la vulgarisation agricole, et les points de vue de ce qu'est la vulgarisation ont changé au fil du temps. La vulgarisation à l'origine a été conçue comme un service pour « propager » les connaissances issues de la recherche au secteur rural afin d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Elle comprenait donc des composantes de transfert de technologie, des objectifs plus larges de développement rural, des compétences de gestion, et de l'éducation non formelle. La conception traditionnelle de la vulgarisation en Afrique était axée sur l'augmentation de la production, l'amélioration des rendements, la formation des agriculteurs, et le transfert de technologie. La compréhension actuelle de la vulgarisation va au-delà du transfert de technologie à la facilitation; au-delà de la formation à l'apprentissage, et comprend l'aide aux groupes d'agriculteurs pour former, traiter des questions d'accès au marché, et établir des partenariats avec un large éventail de fournisseurs de services et d'autres organismes. Ainsi, on utilise maintenant l'expression « conseil agricole » au lieu de « vulgarisation agricole » qui indique le transfert de technologie à sens unique. Dans ce mémoire, on utilise le terme « vulgarisation » en tant que terme général neutre pour parler de toutes **les activités qui fournissent des services d'information et de conseil nécessaires et demandés par les agriculteurs et par d'autres acteurs des systèmes agroalimentaires et du développement rural (Davis, 2008 ; Christoplos, 2011).**

1.2 Concept d'efficience

Selon Fontan (2010), l'efficience et l'efficacité sont deux notions très proches mais n'ont pas exactement la même signification. Ainsi, l'efficacité fait référence au degré de réalisation d'un objectif souhaité. Quant au mot efficience, il renvoie à la question de l'utilisation des ressources de production disponibles pour atteindre un résultat donné. L'efficience mesure un résultat au regard des ressources consommées, alors que l'efficacité est une mesure de résultat, d'atteinte d'un objectif. Dans notre étude, on privilégiera la notion d'efficience qui concerne la liaison entre les moyens utilisés et le résultat obtenu.

Les travaux pionniers sur le concept d'efficience sont attribués à Koopmans (1951) et Debreu (1951). Alors que Koopmans fut le premier à proposer une mesure du concept d'efficience,

Debreu, lui, fut le premier à le mesurer de façon empirique. Ce dernier proposa ainsi le *coefficient d'utilisation des ressources* qui portait essentiellement sur des mesures de ratio extrant-intrant. Cependant, c'est Farrell (1957) qui a posé les bases théoriques du concept d'efficacité qu'il décompose en deux éléments :

- **l'efficacité technique** qui définit la capacité d'une firme à obtenir le maximum d'output considérant une quantité donnée d'inputs. Ainsi, l'inefficacité technique correspond à une production insuffisante par rapport à ce qui est techniquement possible avec un niveau donné d'inputs ou l'usage d'une quantité d'intrants supérieure à ce qui est nécessaire pour obtenir un niveau d'extrait donné.
- **l'efficacité allocative** qui réfère à la capacité de la firme à utiliser ses inputs dans des proportions optimales considérant leurs prix respectifs.

En outre, l'étude de l'efficacité permet de déterminer si une unité de production peut accroître sa production sans recourir à davantage de ressources ou de maintenir son niveau de production tout en diminuant sa consommation d'au moins un intrant (Amara et Romain, 2001).

Farrell (1957) combine ces deux mesures pour produire une mesure de **l'efficacité économique** qui peut être définie comme la capacité d'une firme à obtenir l'output maximum en utilisant les inputs de façon optimale, étant donné leurs prix respectifs. Le concept d'efficacité économique est apparu à la suite de l'observation que des entreprises en apparence identiques ont des résultats différents en termes de productivité, et ce même si elles utilisent la même technologie et les mêmes facteurs de production (Guarda et Rouabah, 1999)

Figure 1 : Représentation de l'efficacité technique et allocative : cas de deux inputs et d'un output.

Source : conçue sur base d'Albouchi et al (2005)

La **figure 1** illustre le concept d'efficacité telle définie que par Farrell (1957). L'isoquant SS' représente la frontière de production. Elle délimite, à sa droite, l'ensemble des combinaisons d'inputs techniquement faisables. Selon Farrell, l'efficacité technique (ET) de la firme au point P est donnée par le rapport $\frac{OQ}{OP}$. L'efficacité technique est donc comprise entre 0 et 1. Tous les points situés sur la frontière de production sont techniquement efficaces et ont une efficacité technique égale à 1. Théoriquement, pour être allocativement efficaces, les firmes doivent équilibrer leur taux marginal de substitution technique entre les deux inputs avec le rapport des prix des inputs déterminés par le marché. La droite (AA') représente graphiquement ce rapport des prix. Le point Q correspond à la projection radiale de celui de P sur la frontière. Ceci assure qu'il possède les mêmes proportions d'input que P. En effet, Farrell mesure géométriquement l'efficacité allocative (EA) par le rapport $\frac{OR}{OQ}$. De même, l'efficacité allocative est comprise entre 0 et 1. Tous les points situés sur l'isocoût (AA') sont allocativement efficaces mais ne sont pas tous faisables, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de produire la quantité représentée par ss' . Selon Farrell, l'efficacité économique (EE) correspond à l'efficacité technique et à l'efficacité allocative réunies. Elle est obtenue au point Q'. L'efficacité économique au point P est égale au produit $ET \times EA = \frac{OQ}{OP} \times \frac{OR}{OQ} = \frac{OR}{OP}$. En conséquence, le point P n'est ni techniquement ni allocativement efficace. Le point Q, bien qu'il soit techniquement efficace, est allocativement inefficace. Les points P et Q ont la même inefficacité allocative car ils utilisent leurs inputs dans les mêmes proportions. Le point E est allocativement efficace mais techniquement inefficace. Enfin, les points situés sur la droite OE sont tous allocativement efficaces mais seul le point Q' est techniquement efficace et il est aussi économiquement efficace (Albouchi et al., 2005).

Dans la littérature, on utilise également une autre forme d'efficacité ; l'**efficacité d'échelle** qui permet de déterminer si une firme affiche des rendements d'échelle croissants, décroissants ou constants. Les rendements d'échelle sont croissants (économies d'échelle) si l'extrant augmente plus que proportionnellement avec les facteurs de production. Les rendements d'échelle sont décroissants (déséconomies d'échelle) lorsque l'extrant augmente moins que proportionnellement avec les facteurs de production. Les rendements sont dits constants lorsque l'extrant varie dans la même proportion que les facteurs de production. Notre étude s'intéresse à la composante technique de l'efficacité

1.3 Mesures d'efficacité technique

Pour mesurer l'efficacité, il est nécessaire d'établir une frontière de production, de coût ou de profit. Dans la littérature, on retrouve deux approches de mesures des frontières : les approches non paramétriques et les approches paramétriques.

1.3.1 Approches non paramétriques

La frontière non paramétrique n'est pas associée à une forme fonctionnelle précise. Une fois que les inputs et les outputs des unités décisionnelles sont définis, la frontière d'efficacité est construite à l'aide d'un programme linéaire, en reliant les observations des unités les plus performantes (Coelli et al, 1998). Dans ces analyses, les estimations sont basées sur des techniques dites d'enveloppe telles que DEA (*Data Envelopment Analysis*). La méthode DEA fut développée par Farrell (1957) et popularisée par Charnes et al. (1978, 1981). Elle possède un certain nombre d'avantages en ce sens qu'en plus de ne pas imposer de forme fonctionnelle à la frontière elle permet l'estimation de frontière de production d'une firme qui produit plusieurs outputs. Toutefois, on lui reproche le fait qu'elle ne tienne pas compte de l'influence possible de l'erreur de mesure et d'autres bruits. Cette méthode est également très sensible aux observations extrêmes (Guarda et Rouabah, 1999). De plus, les inefficiences déduites ne possèdent pas de propriétés statistiques (Chaffai, 1997).

On retrouve des auteurs qui ont appliqué cette méthode dans le secteur agricole. Djimasra (2010) étudie l'efficacité des pays africains producteurs de coton par la méthode DEA. Après avoir opéré un choix entre efficacité technique et efficacité allocative, l'auteur a pu calculer sur un échantillon de 17 pays sur la période 1990-2008 les scores moyens d'efficacité technique totale (44,8%), d'efficacité technique pure (74,5%) et d'efficacité d'échelle (60,1%). Banaeian et Zangeneh (2011) l'utilisent comme un moyen d'estimation et d'analyse comparative de l'efficacité de production de blé irrigué et des terres arides en Iran.

1.3.2 Approches paramétriques

L'approche paramétrique exige que l'on spécifie une forme fonctionnelle de la frontière de production (fonction Cobb Douglas, Translog, CES, etc.). Les approches paramétriques sont bâties autour des frontières déterministes et des frontières stochastiques. Dans la frontière paramétrique déterministe, on attribue toute l'erreur à l'inefficacité technique du gestionnaire (des facteurs qui sont sous son contrôle). Il peut s'agir d'une mauvaise gestion de l'exploitation, d'un mauvais choix technologique, d'un personnel incompetent, etc. Alors qu'en réalité, surtout dans le monde agricole, certains facteurs aléatoires tels que les aléas climatiques, les pénuries des intrants ou un mauvais rendement des machines, susceptibles d'affecter l'efficacité technique de la firme, ne

sont pas pris en compte. Ce sont ces arguments qui sont à l'origine des modèles de frontière stochastique obtenus en introduisant en plus de la composante du terme d'erreur censé détecter l'inefficience, une autre composante purement aléatoire (Aigner et al., 1977 ; Meeusen et Van Den Broeck, 1977).

Approche non paramétrique vs approche paramétrique

Selon Ambapour (2001), pour choisir l'approche l'estimation de la frontière, il faut se baser sur la connaissance que l'on a de la technologie du secteur étudié. Cet auteur pense que, lorsque l'on a une idée assez nette de ce qu'est la technologie sous-jacente, cas du secteur agricole et des branches manufacturières par exemple, l'estimation économétrique des frontières de production paramétrique a un sens. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une unité de décision dont l'activité est la production des services, une approche non paramétrique semble davantage appropriée, du fait qu'elle ne repose sur aucune hypothèse explicite concernant la technologie et qu'elle s'applique à des activités ayant plusieurs outputs et plusieurs inputs. C'est la raison pour laquelle l'approche frontière de production stochastique a été retenue dans notre étude.

1.3.3 Modèle de frontière stochastique de production

L'approche de frontière stochastique originellement introduite simultanément par Aigner et al. (1977) et Meeusen and Van den Broeck (1977) est utilisée dans cette étude.

➤ Le modèle de la frontière de production stochastique se présente comme suit :

$$Y_i = f(X_i, \beta) + \varepsilon_i \quad \text{avec } \varepsilon_i = V_i - U_i$$

Avec Y_i : l'output ou la production totale du producteur i .

$f(X_i; \beta)$: une fonction de production d'une forme choisie (Cobb Douglas, Translog, CES)

dont les paramètres sont X_i et β .

X_i représente le vecteur ligne des inputs de $(k+1)$ éléments

β représente le vecteur colonnes de $(k+1)$ paramètres inconnus à estimer

ε_i est le terme d'erreur comprenant les deux composantes suivantes :

V_i : la composante aléatoire. Elle donne à la frontière son caractère stochastique et est supposée iid (identiquement et indépendamment distribuée) selon la loi normale $N(0, \sigma_{V_i}^2)$ et indépendante de U_i .

U_i : la composante aléatoire non négative mesurant l'inefficience technique de l'unité de production supposée suivre une distribution aléatoire semi-normale $N(m_{it}, \sigma_{U_i}^2)$ et tronquée à 0.

Ainsi, les paramètres de la frontière de même que les fonctions de densité de V et U peuvent être estimés en maximisant la fonction de vraisemblance suivante :

$$\ln(l) = -\frac{n}{2} \ln(\pi/2) - \frac{n}{2} \log(\sigma_s^2) + \sum_{i=1}^n \ln[1 - \Phi(Z_i)] - \frac{1}{2\sigma_s^2} \sum_{i=1}^n (\ln Y_i - X_i \beta)^2$$

où

$$Z_i = \frac{(\ln Y_i - X_i \beta)}{\sigma_s} \sqrt{\frac{\gamma}{1-\gamma}}$$

$$\sigma_s^2 = \sigma_U^2 + \sigma_V^2$$

$$\gamma = \frac{\sigma_U^2}{\sigma_s^2}$$

$\Phi(\cdot)$ est la fonction de répartition d'une distribution normale centrée réduite.

« σ_s^2 » est défini comme la somme de la variance du terme représentant l'inefficience et celle du terme aléatoire.

" γ " mesure la variabilité relative des deux sources d'inefficience. Une valeur nulle de " γ " représente l'absence d'inefficience technique. Ainsi, si $\gamma \rightarrow 0$ implique que $\sigma_s^2 \rightarrow +\infty$ et/ou que $\sigma_u^2 \rightarrow 0$, cela signifie que l'inefficience est entièrement due aux chocs aléatoires. De même, lorsque $\sigma_v^2 \rightarrow 0$ alors les écarts à la frontière sont essentiellement dus à l'inefficience technique des producteurs. Les indices d'efficience technique sont donnés par l'expression suivante définie par Coelli et al. (1998) :

$$ET_i = \exp(-U_i)$$

La différence entre le potentiel output maximum et l'output effectivement observé ou produit par le producteur i représente l'efficience technique de ce dernier et est incorporé dans U_i .

Méthode d'estimation du modèle de frontière stochastique

Les méthodes d'estimations des paramètres inconnus des fonctions de production et de coût sont encore débattues dans la littérature sur l'efficience. Si le chercheur est intéressé à rechercher les facteurs déterminant l'inefficience, deux méthodes reviennent fréquemment : la première méthode dite de procédure en deux étapes qui consiste à estimer la frontière stochastique et prédire les effets d'inefficience technique au niveau des exploitants. Ensuite, les inefficentes prédites sont régressées par les MCO sur un vecteur de variables socioéconomiques. Cette procédure suppose que les effets d'inefficience sont identiques et indépendamment distribués dans la première étape. Cette hypothèse est violée dans la deuxième étape car les effets sont fonction du nombre de variables socioéconomiques. Kumbhakar et al. (1991) ont critiqué cette procédure et spécifié un modèle de frontière stochastique dans lequel les effets d'inefficience constituent une fonction

explicite des facteurs spécifiques du producteur. Dans ce cas, tous les paramètres sont estimés en une étape par la méthode du maximum de vraisemblance. C'est cette dernière que nous utiliserons dans cette étude.

1.4 Etudes empiriques sur l'impact de la vulgarisation agricole sur l'efficacité technique

Un objectif commun à la plupart des interventions agricoles est de promouvoir aussi bien la croissance de la production que les meilleures pratiques agricoles en vue d'améliorer les revenus et de réduire la pauvreté. Cependant, les évaluations d'impact de ces interventions se focalisent le plus souvent sur les indicateurs basés sur la production, associés au changement technologique. Suivant cet objectif commun, la combinaison des frontières stochastiques de production et des méthodes d'évaluation d'impact semble adaptée pour mesurer l'impact ces interventions sur la productivité.

Dinar et al. (2007) sont les premiers à tenter de façon explicite une combinaison dans ce sens où un modèle de frontière stochastique de production est utilisé pour évaluer l'impact des services de vulgarisation agricole public et privé sur la performance des agriculteurs en Crète. Ils utilisent une version simplifiée du modèle de frontière stochastique de production non neutre de Huang et Liu's (1994) pour mesurer les effets directs et indirects de la vulgarisation agricole en introduisant la vulgarisation comme input dans la fonction de production et comme déterminant dans le modèle des effets d'inefficience. Il ressort de cette étude que les exploitations utilisant les services publics et privés de vulgarisation ont atteint un plus haut degré d'efficacité technique (77,1%) que celles utilisant soit des services publics (67,9%) soit privés (73,9%), et les fermes qui n'en utilisent pas sont les moins efficaces (53%). Une insuffisance majeure de cette étude est que le biais de sélection n'est pas abordé et par conséquent, les paramètres estimés du modèle de frontière stochastique de production (FSP) et des scores d'efficacité associés peuvent être biaisés.

Elias et al. (2014), analysant l'effet des services de vulgarisation en Ethiopie sur l'efficacité des producteurs de Teff, ont traité le problème de biais de sélection en utilisant la méthode d'appariement par les scores de propension (ASP). Ils ont utilisé des données en coupe transversale pour comparer les niveaux d'efficacité techniques de participants et non participants à un programme de vulgarisation. Les résultats empiriques ont montré que les participants et les non participants ont une moyenne d'efficacité technique de 72% et 71%, respectivement. Les déterminants de l'efficacité technique sont la possession de bétail, le crédit et l'utilisation de semences améliorées. Cependant la méthode d'appariement par les scores de propension ne traite

que les biais basés sur les caractéristiques observables et ne tient pas compte des biais inobservables tel que l'habilité des producteurs.

Cerdan-Infantes et al (2008) ont évalué l'impact de la fourniture des services de vulgarisation aux producteurs de raisin en Argentine, sur le rendement et la qualité de raisin. L'étude s'est basée sur des données de panel en utilisant un MCO et des techniques de correction de biais comme l'ASP pour les biais observables et les modèles à effets fixe pour les inobservables.

Très peu d'études d'impact, avec comme cadre d'analyse la même problématique que la nôtre, ont capté l'ensemble des biais de sélection qui peuvent être dus à la fois à des variables observables et des variables inobservables.

1.5 Méthodes d'évaluation d'impact et les biais de sélection

Avant d'aborder les méthodes d'estimation de notre paramètre d'intérêt, l'effet moyen du traitement sur les traités, nous allons d'abord camper la théorie de l'évaluation d'impact

1.5.1 Principe du cadre canonique de Rubin

Le modèle canonique de l'évaluation a été introduit par Rubin en 1974. La question fondamentale de l'évaluation d'impact constitue essentiellement un problème d'inférence causale. Évaluer l'impact d'un traitement sur une série de résultats revient à évaluer l'effet causal du programme sur lesdits résultats. De manière formelle, nous supposons que, pour chacun des individus i d'un échantillon de taille N , nous observons l'ensemble suivant de variables aléatoires. L'accès au traitement (ici le contact avec la vulgarisation) est représenté par une variable aléatoire binaire D , qui prend la valeur 1 si l'individu a contact avec la vulgarisation, 0 si ce n'est pas le cas. Par exemple, l'efficacité technique (dénotee par la variable Y) d'un producteur est observée soit dans le cas où il a contact avec la vulgarisation (Y_1) soit dans le cas il n'en a pas (Y_0), mais elle n'est jamais observée simultanément pour un même individu. Ainsi, pour un individu traité, Y_1 est observée tandis que Y_0 est inconnue. Dans ce cas, la variable Y_0 correspond au résultat qui aurait été réalisé si l'individu n'avait pas été traité. On dit aussi que la variable Y_0 représente le résultat *contrefactuel*.

La réponse à la question fondamentale de l'évaluation d'impact, à savoir quel est l'impact ou l'effet causal du traitement D sur un résultat Y , est donnée par la formule de base d'évaluation d'impact : $\Delta = (Y|D=1) - (Y|D=0)$ qui représente la différence entre ce que serait la situation de l'individu s'il était traité et ce qu'elle serait s'il ne l'était pas. L'effet causal a ainsi deux caractéristiques importantes :

- il est inobservable, puisque seule une des deux variables potentielles est observée pour chaque individu;
- il est individuel, et de ce fait il existe une distribution de l'effet causal dans la population.

Deux paramètres font l'objet d'examen spécifique pour mesurer cet effet causal. En général, une évaluation cherche à estimer l'impact moyen du traitement obtenu en faisant la moyenne de l'impact sur l'ensemble des individus dans la population. Ce paramètre est connu comme l'effet moyen du traitement³ (Rosenbaum et Rubin, 1983).

$$ATE \equiv E(\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_0)$$

ATE est l'effet espéré du traitement sur une personne tirée au hasard dans la population.

Une deuxième quantité d'intérêt qui a reçu notre attention dans cette étude est l'effet moyen du traitement moyen sur les traités ou Average Treatment Effect on Treated en anglais noté ATET.

$$\begin{aligned} ATET &\equiv E(\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_0 | D = 1) \\ &= E(\mathbf{y}_1 | D = 1) - E(\mathbf{y}_0 | D = 1) \end{aligned} \quad (1)$$

Le dernier terme de (1) représente le résultat moyen des bénéficiaires s'ils n'avaient pas été traités, ce qui est clairement inobservable. Néanmoins, l'expression $E(\mathbf{y}_0 | D = 0)$, la valeur de Y pour les individus non traités, est observable et peut être utilisée pour calculer la différence entre le résultat moyen des bénéficiaires et celui des non bénéficiaires suivante :

$$\Delta = E(\mathbf{y}_1 | D = 1) - E(\mathbf{y}_0 | D = 0) \quad (2)$$

En ajoutant et en soustrayant $E(\mathbf{y}_0 | D = 1)$ de l'équation (2) on a :

$$\begin{aligned} \Delta &= E(\mathbf{y}_1 | D = 1) - E(\mathbf{y}_0 | D = 1) + [E(\mathbf{y}_0 | D = 1) - E(\mathbf{y}_0 | D = 0)] \\ &= ATET + [E(\mathbf{y}_0 | D = 1) - E(\mathbf{y}_0 | D = 0)] = ATET + BS \end{aligned} \quad (3)$$

Par conséquent, le terme Δ est égal à l'ATET plus l'expression entre crochets qui représente le biais de sélection (BS) provenant de variables observables et / ou non observables.

Si $BS = 0$ alors l'ATET est égal au résultat moyen des bénéficiaires moins celle du groupe non traité ou de contrôle. Si la randomisation (approche expérimentale) est faite correctement, alors, en moyenne, les caractéristiques observables et inobservables des personnes traitées et non traitées sont identiques avant le traitement. Cela implique que :

$$E(\mathbf{y}_0 | D = 1) = E(\mathbf{y}_0 | D = 0) \quad (4)$$

³ Average Treatment Effect en anglais(ATE)

Ainsi, le terme entre crochets dans l'équation (3) est nul signifiant que $BS = 0$. En outre, l'égalité (4) indique que le terme à gauche, ce qui est inobservable, peut être remplacé dans l'équation (1) par le terme sur le côté droit, ce qui est en effet observable. En résumé, dans une étude expérimentale bien exécutée, l'impact de l'intervention est la différence dans la valeur moyenne de l'indicateur d'intérêt entre le groupe traité et le groupe témoin. Cependant, ce type de conception est dispendieux à implanter et parfois tout simplement difficile à mettre en œuvre parce qu'elle est souvent confrontée à un problème d'éthique. Les évaluations d'impact en agriculture se basent généralement sur des approches non expérimentales.

Selon Cerdan-Infantes et al. (2008), l'assignement d'un traitement comme les services de vulgarisation agricole peut dépendre de la demande des producteurs ou des agents vulgarisateurs dans la mise en œuvre des services de vulgarisation. Lorsque les agriculteurs initient un contact avec les agents de vulgarisation sur la base de leurs propres caractéristiques personnelles et nécessités, le coefficient du traitement dans les estimations de la fonction de production comprendra des caractéristiques non observables qui déterminent à la fois la participation et le résultat d'intérêt. Le signe et l'importance du biais dépendra de ces caractéristiques non observables. Par exemple, si les agriculteurs qui demandent des services de vulgarisation étaient plus motivés, on pourrait s'attendre à ce que la régression de la fonction de production surestime le rendement des services de vulgarisation. D'autres exemples de biais de sélection pourraient provenir de la mise en œuvre du programme de vulgarisation si les agents de vulgarisation sont plus enclins à communiquer avec les agriculteurs productifs plus instruits, ou si les programmes sont consacrés à des régions où il y a plus de réactivité aux services de vulgarisation.

En l'absence de distribution aléatoire entre les individus traités et non traités, des méthodes permettant de contrôler les biais de sélection rendant par le fait même l'échantillon aléatoire ont été développées (Duflo et al., 2007). Les analystes construisent généralement un groupe de contrôle dont les caractéristiques observables se rapprochent le plus possible de celles des agents bénéficiaires du traitement. Cette démarche n'est valide que dans le cas où la sélectivité opère seulement sur la base de caractéristiques observables. Elle est toutefois jugée trop restrictive par les statisticiens et économètres, qui lui préfèrent l'hypothèse d'une sélectivité provenant à la fois des caractéristiques individuelles observables et inobservables.

1.5.2 Sélection sur les variables observables

Cette partie vise à présenter les hypothèses et les méthodes qui permettent d'équilibrer la distribution des caractéristiques observables entre les bénéficiaires et les témoins construits, de sorte à neutraliser le biais dû à la différence de ces caractéristiques.

Hypothèses fondamentales

➤ Hypothèse d'indépendance conditionnelle

Dans le cadre d'évaluations non expérimentales d'un traitement basées sur des données d'observations, il y a deux populations, les bénéficiaires et les non-bénéficiaires, qui diffèrent par la distribution des caractéristiques individuelles observables qui affectent vraisemblablement l'accès ou la participation au traitement. Dans notre cas, une hypothèse d'indépendance (inconditionnelle) entre le niveau d'efficacité technique et le contact avec la vulgarisation est peu probable. Une **hypothèse** serait de considérer que l'indépendance entre le niveau d'efficacité et le contact avec la vulgarisation est **conditionnelle** à un ensemble de caractéristiques observables (des exploitations agricoles et / ou des producteurs). L'existence et la détermination d'un tel ensemble de variables de contrôle sont essentielles dans la pratique d'évaluation (Fougère et al., 2007). Cette hypothèse appelée hypothèse d'indépendance conditionnelle (Lechner, 1999) ou d'absence de confusion (unconfoundedness) signifie que lorsqu'on prend en compte les covariables X , les résultats (avec traitement ou non) sont indépendants du traitement. Le résultat potentiel de l'individu qui n'a pas accès est donc un bon contrefactuel du résultat de l'individu ayant accès, s'il n'avait pas participé. Dans la notation formelle, cette hypothèse correspond à :

$$(Y_0, Y_1) \perp D | X$$

➤ Hypothèse de support commun

Une autre hypothèse est l'hypothèse de chevauchement ou l'hypothèse d'appariement ou hypothèse de support commun. L'hypothèse du support commun permet de s'assurer que pour chaque participant, il existe des individus dans le groupe des non participants ayant les mêmes caractéristiques observées.

$$0 < P(D = 1 | X) < 1$$

Cette inégalité exclut les valeurs extrêmes 1 et 0 comme réalisation de probabilité. Si $P(X) = 1$ ou $P(X) = 0$ pour certaines valeurs de X , il n'y a aucune possibilité de recourir au matching conditionnel à ces valeurs pour estimer l'effet du traitement (Heckman et al., 1997). En effet, pour les unités présentant ces caractéristiques, le modèle de prédiction de participation au traitement indique qu'elles reçoivent toujours le traitement $P(X) = 1$ ou ne reçoivent jamais le traitement $P(X) = 0$. Ces unités, conditionnellement aux facteurs X , ne peuvent être observées en probabilité dans les deux états ($D = 0$; $D = 1$) nécessaires pour appliquer l'appariement. Pour parvenir à inférer le contrefactuel des unités traitées, il est impératif de se restreindre à l'ensemble S des caractéristiques X qui vérifient (2.5). Cet ensemble est appelé support commun des distributions de $D=0$ et de $D=1$ que l'on note $S = \text{Supp}X | D=1 \cap \text{Supp}X | D=0$.

Sous ces deux hypothèses, Rosenbaum et Rubin (1983) montrent que l'affectation au traitement est conditionnellement fortement aléatoire, désignée sous le vocable de « strongly ignorable ». Mais la « randomisation » est maintenant assurée par les covariables X plutôt que par un processus aléatoire d'affectation (Fougère et al, 2007).

Approche de contrôle des observables

Il existe plusieurs approches de contrôle sur les observables⁴ dont les plus courantes sont présentés ci-dessous.

Estimateur par appariement sur les caractéristiques observables

Dans le cas où l'ensemble des caractéristiques à contrôler est de petite dimension, on peut utiliser la méthode initialement proposée par Rubin (1977). Elle consiste à associer à chaque individu i traité un autre individu non traité, noté \tilde{i} dont les caractéristiques sont identiques, au sens du vecteur de variables observées, à celles de l'individu i .

Notons X le vecteur des caractéristiques individuelles (supposées observables), cette méthode suppose que l'on observe, pour chaque individu traité, un individu non traité, au sens des caractéristiques X , c'est-à-dire tel que $X_{\tilde{i}}(i) = X_i$. La quantité $Y_{\tilde{i}}(i)$ est un estimateur de l'espérance du résultat potentiel Y_{0i} conditionnellement au score de l'individu i :

$$Y_{\tilde{i}}(i) = \hat{E}(Y_{0i} | D = 0, x_i) = \hat{E}(Y_{0i} | D = 1, x_i)$$

L'estimateur de Rubin pour l'effet moyen du traitement sur les traités est alors égal à :

$$ATE_T = \frac{1}{N_I} \sum_{i \in I_i} (y_i - y_{\tilde{i}}(i)) \text{ où } I_i \text{ est le sous-échantillon des individus traités, défini par}$$

$$I_i = \{i \mid T_i = 1\}, N_I \text{ est le nombre d'individus traités.}$$

La propriété d'indépendance conditionnelle nécessite en général la prise en compte d'un nombre important de variables de conditionnement. Pour cette raison, l'appariement direct peut être difficile à réaliser en pratique. En effet, pour certains individus traités, on peut n'observer aucun individu non traité ayant exactement les mêmes caractéristiques. Il est alors nécessaire de définir une distance entre les individus sur la base de valeur prises par les variables de conditionnement et de considérer pour chaque individu traité, l'individu non traité le plus proche (Crepon, 2006 ; Fougère et al., 2007).

⁴ Le lecteur pourra voir une revue complète de ces approches dans la communication de Brodaty et al. (2002) intitulé « Les méthodes micro-économétriques d'évaluation : développements récents et applications aux politiques actives de l'emploi ».

Estimation par appariement sur le score de propension

Rosenbaum et al. (1983) corrigent le problème de dimension du vecteur de caractéristiques en modifiant l'hypothèse d'indépendance conditionnelle. Leur proposition s'articule comme suit : Si la variable de résultat Y_0 est indépendante de l'accès au traitement D conditionnellement aux observables X , alors elle est également indépendante de D conditionnellement au score de propension $P(X)$, qui est la probabilité pour un individu d'être dans le groupe de traitement conditionnellement à un vecteur de variables observées :

$$Y_0 \perp D | X \Rightarrow Y_0 \perp D | P(X) \quad \text{où } P(X) = P(D=1|X)$$

En raison de cette propriété, il n'est pas nécessaire d'apparier les individus sur les variables de conditionnement individuelles. Il suffit de les apparier sur leur score de propension, lequel constitue un résumé unidimensionnel de l'ensemble de ces variables. L'individu non traité noté \tilde{i} qui est apparié avec l'individu traité i est alors défini par $P(x_{\tilde{i}}) = P(x_i)$.

Une hypothèse clé dans les études d'évaluation est la condition de balancement. Cette condition implique que les individus possédant un score de propension similaire pourront, de manière aléatoire, être en contact ou non avec la vulgarisation. Rosenbaum et al. (1983) ont démontré que le respect de la condition de balancement est suffisant pour assurer l'hypothèse d'indépendance conditionnelle.

1.5.3 Correction des biais attribués aux variables observables

Considérant la nature non expérimentale et transversale de nos données, la méthode d'appariement par le score de propension (ASP) est utilisée pour construire un groupe contrefactuel de producteurs ayant les mêmes caractéristiques observables que le groupe traité et pour corriger les biais attribués aux variables observables. La procédure d'ASP se fait en utilisant un logit ou un probit pour calculer les probabilités prédites du traitement (contact avec les services nationaux de vulgarisation agricole) en se basant sur des variables (covariables) observables. Ces probabilités ou score de propension sont ensuite utilisés pour l'appariement producteurs du groupe de traitement et du groupe de contrôle.

1.5.3.1 Considération pour l'appariement des données par score de propension

L'utilisation de l'appariement par score de propension nécessite quelques considérations en ce qui concerne le choix des variables à inclure et de l'algorithme d'appariement. De plus, certains tests doivent être effectués afin de s'assurer de la qualité de l'appariement et du choix de variables.

Choix des variables

L'appariement des données implique que l'efficacité est indépendante du traitement conditionnellement au score de propension. Ainsi, la sélection d'un ensemble de variables doit se faire selon cette condition. En général, le choix des variables à inclure dans le modèle de score de propension devrait être basé sur la théorie, les résultats d'études empiriques (par exemple des études sur l'efficacité technique et sur la décision d'être en contact avec des agents de vulgarisation agricole) ou sur des tests statistiques (Black et Smith, 2004). Seules les variables influençant à la fois le traitement (le contact avec la vulgarisation) et l'efficacité doivent être prise en compte dans le vecteur des caractéristiques. Il devrait également être clair que seules les variables qui ne sont pas affectées par le traitement devraient être incluses dans le modèle. Pour ce faire, les variables doivent être fixes dans le temps ou mesurées avant le traitement. Dans ce dernier cas, il doit être garanti que la variable n'a pas été influencée par l'anticipation du traitement. (Caliendo et Kopeinig, 2008). Les termes d'ordre supérieur ou les termes d'interaction doivent être inclus dans la spécification du modèle uniquement s'ils permettent au score de propension estimé de satisfaire la propriété d'équilibre ; c'est-à-dire à avoir dans chaque cellule du score de propension les unités traitées et de contrôle de même distribution des variables observées.

Choix de l'algorithme d'appariement

Après l'estimation du score de propension, l'étape suivante dans la mise en œuvre de l'ASP est le choix de l'algorithme d'appariement. Ils existent plusieurs algorithmes d'appariement⁵ : le Nearest Neighbour Matching, Caliper and Radius Matching, Stratification and Interval Matching, Kernel et le Local Linear Matching. Le Nearest Neighbour Matching est la méthode qui est utilisée dans le cadre de cette recherche. C'est est la méthode d'appariement la plus simple, Un individu du groupe de comparaison est choisi comme partenaire de l'individu traité dont il est plus proche en terme de score de propension. Deux variantes de cette méthode existent, Le Nearest Neighbour Matching avec remplacement et sans remplacement. Dans le premier cas un individu non traité peut être utilisé plusieurs fois.

Il faut noter aussi qu'avec toutes ces méthodes, la qualité de l'appariement est améliorée lorsqu'on impose une restriction d'un support commun. On peut imposer deux conditions sur le support commun. D'une part, éliminer du groupe des traités les individus dont respectivement le score de propension est plus élevé que la valeur maximale ou encore plus faible que la valeur minimale prise par le score de propension du groupe de contrôle. D'autre part, éliminer du groupe des traités les individus dont le score de propension associé (celui du groupe de contrôle) est le plus faible.

⁵ Voir Caliendo et Kopeinig (2008) pour plus de détails sur ces différents algorithmes

Une fois que l'appariement est fait, il faut procéder à un test statistique afin d'en vérifier la qualité de l'appariement par l'utilisation d'un *test-t* permettant de vérifier l'absence de différence entre les moyennes des scores des groupes en contact avec la vulgarisation et ceux qui ne le sont pas.

1.5.4 Sélection sur les variables inobservables et correction des biais inobservables

Le contact avec la vulgarisation peut être lié à des variables non observables et difficilement mesurables quantitativement, telle que l'habileté ou l'ambition. Une solution alternative qui permet de résoudre les problèmes de sélectivité est d'utiliser une modélisation jointe des résultats potentiels (Y_0, Y_1) et de la participation au programme (D), en posant l'hypothèse que ces trois variables dépendent du terme d'erreur inobservable, potentiellement corrélé entre eux (Brotady et al., 2002). Si la production n'était pas influencée par des variables explicatives de la probabilité de contact avec la vulgarisation, l'utilisation de modèles séparés tout comme l'inclusion de variables binaires pour représenter l'impact du contact avec la vulgarisation sur la production serait juste. Cependant, Savadogo et al. (1995) indiquent que l'inclusion d'une variable muette en vue de saisir l'effet du contact avec la vulgarisation n'est pas concluante car, lorsque tous les paramètres sont affectés par le contact avec la vulgarisation, il faudra introduire une variable muette pour chacun d'entre eux. Ce qui conduit donc à une régression séparée qui permet de saisir les différences de réponse. Egalement, il n'est pas sûr que la division de l'échantillon soit purement exogène, parce que les producteurs en contact avec la vulgarisation peuvent être affectés par les variables du modèle de production. Si le contact avec la vulgarisation est affecté par une variable explicative du modèle, la modélisation exogène ne sera pas correcte et la modélisation endogène trouve ses fondements. La modélisation exogène conduit à des estimateurs biaisés se traduisant par des espérances mathématiques non nulles du vecteur des termes d'erreurs.

Il existe plusieurs approches de contrôles de biais dus aux caractéristiques inobservables⁶. Nous en développerons quelques-uns.

1.5.4.1 Estimation par les variables instrumentales

Les biais de sélection surviennent en raison de la corrélation entre la variable indiquant le traitement et le terme d'erreur aléatoire dans l'équation à estimer. La méthode d'estimation par variables instrumentales (VI) permet de mettre en évidence le biais de sélection. Elle consiste à trouver une ou plusieurs variables qui influencent la sélection (dans notre cas, le contact avec la vulgarisation), mais non le résultat, l'efficacité technique des producteurs. Ainsi, ces variables

⁶ Voir Shahidur et al. (2010)

instrumentales, non corrélées au terme d'erreur de l'équation à estimer, peuvent ainsi servir à l'estimation sans qu'il y ait de biais. Cette méthode permet d'obtenir des estimateurs non biaisés (si le modèle est bien spécifié) en une seule étape et n'exige pas la modélisation explicite du processus de participation. Cependant, le choix d'un instrument valable peut être difficile. Comme mentionné, l'instrument doit être corrélé au choix de participation, mais non aux résultats. Plus cette corrélation est forte plus la capacité de la variable instrumentale à obtenir des estimateurs non biaisés est importante (Greene et Schlachter, 2003). Ainsi, la difficulté avec cette méthode est de trouver une variable qui répond à ces deux conditions. De plus, elle ne permet pas de déterminer l'ampleur du biais de sélection comme dans le cas de la procédure de Heckman (Brodaty et al., 2002).

Selon Wiboonpongse et al. (2014), il existe deux approches fondamentalement divergentes pour inclure la sélection dans la modélisation des frontières stochastiques de production : la méthode « switching regression » de Heckman (1979) et l'approche de modèle frontière stochastique de Greene (2006) avec sélection d'échantillon.

1.5.4.2 Le modèle «*Switching regression* » de Heckman

Un modèle «*Switching regression* » corrige le biais d'auto-sélection en introduisant un ensemble de variables d'auto-sélection dans le modèle de production. Pour ce faire, **la première étape** de ce modèle est de déterminer les facteurs qui influencent les décisions des agriculteurs à être en contact avec la vulgarisation. Conformément à Freeman *et al.* (1998), le contact avec la vulgarisation peut être décrit par une fonction de critère, qui est supposée être associée avec des variables socio-économiques des producteurs comme suit:

$$D_i^* = \gamma' z_i + \theta_{0i} \quad (1)$$

Où D est le niveau de contact, indicé par i qui dénote le responsable de la parcelle agricole, z est le vecteur de variables exogènes, γ est un vecteur de paramètres inconnus et θ est le terme d'erreur.

Petersen (2001) indique que pour obtenir des résultats robustes, il est préférable de classer l'ensemble de données en quelques groupes larges parce que définir plusieurs groupes restreints peut réduire de manière significative la variation au sein des sous-groupes affectant ainsi la signification statistique des estimations économétriques. Par conséquent, nous avons divisé l'échantillon en deux niveaux– avec vulgarisation et sans vulgarisation-. En divisant l'échantillon en deux sous-groupes, la variable dépendante peut être redéfinie comme une variable dichotomique (ie $D = 1$ pour ceux qui ont été en contact avec la vulgarisation et 0 sinon) et les

paramètres dans l'équation (1) peuvent alors être estimés comme un modèle Probit. **La deuxième étape** dans le modèle «*Switching régression* » consiste à estimer les fonctions linéaires de production pour les deux groupes d'agriculteurs. Ces fonctions de production peuvent être exprimées comme suit:

$$\text{avec vulgarisation} \quad y_{1i} = \beta_1' x_{1i} + \theta_{1i} \quad (2)$$

$$\text{sans vulgarisation} \quad y_{2i} = \beta_2' x_{2i} + \theta_{2i} \quad (3)$$

où y_1 et y_2 représentent les quantités de riz produites par parcelle dont le responsable a été ou non en contact avec la vulgarisation agricole ; x_1 et x_2 sont des vecteurs d'inputs, β_1' et β_2' sont les paramètres inconnus, θ_1 et θ_2 sont les termes d'erreurs.

Maddala (1983) indique que l'estimation des paramètres inconnus, β_1' et β_2' , par les MCO, rend les estimations incohérentes parce que les espérances des termes d'erreurs, conditionnelles sur le critère de sélection de l'échantillon, sont non nulles. En outre, il fait valoir que les termes de perturbation aléatoire, θ_1 , θ_2 et θ_0 sont supposés avoir une distribution normale trivariée de moyenne zéro et une matrice de covariance non singulière. Ainsi, afin d'obtenir des estimations non biaisées il est nécessaire d'estimer les équations (1) à (3) simultanément en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance.

L'estimation de ce système d'équations en utilisant le maximum de vraisemblance est possible, mais compliquée. Pour simplifier l'estimation, Lee (1978) propose une méthode en deux étapes où l'auto-sélectivité est traitée comme un problème absence de variable. Dans ce modèle, les termes d'erreurs sont supposés avoir une distribution normale conjointe avec la matrice de covariance qui suit:

$$\text{Cov}(\theta_1, \theta_2, \theta_0) = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \sigma_{10} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 & \sigma_{20} \\ \sigma_{10} & \sigma_{20} & \sigma_0^2 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\text{Où } \sigma_i^2 = \text{var}(\theta_i) \text{ et } \sigma_{ij} = \text{cov}(\theta_i, \theta_j), \quad i \neq j$$

Sur ces hypothèses, l'espérance mathématique des termes d'erreurs θ_1 et θ_2 est égale à :

$$E(\theta_1|_{D=1}) = E(\theta_1|_{\theta_0 > -\gamma'z}) = \sigma_{10} \frac{\phi(\gamma'z_i)}{\Phi(\gamma'z_i)} \equiv \sigma_{10} W_1 \quad (5)$$

$$E(\theta_2|_{D=0}) = E(\theta_2|_{\theta_0 \leq -\gamma'z}) = \sigma_{20} \frac{-\phi(\gamma'z_i)}{1 - \Phi(\gamma'z_i)} \equiv \sigma_{20} W_2 \quad (6)$$

Où z et γ' sont, respectivement, les vecteurs des variables exogènes et des paramètres estimés venant de l'équation (1), ϕ représente la fonction de densité et Φ la fonction cumulative.

Après ajustement au modèle de sélection, les équations (2) et (3) peuvent être réécrites comme suit :

$$y_{1i} = \beta_1' x_{1i} + \sigma_{10} W_{1i} + v_{1i} \quad \text{pour } D = 1 \quad (7)$$

$$y_{2i} = \beta_1' x_{2i} + \sigma_{20} W_{2i} + v_{2i} \quad \text{pour } D = 0 \quad (8)$$

Les ratios ϕ / Φ évalués pour chaque D et notés W_1 et W_2 , sont les ratios inverses de Mills (RIM) obtenus après estimation du modèle probit par la méthode de maximum de vraisemblance à la première étape. Les coefficients de ces variables fournissent les estimations des covariances σ_{10} et σ_{20} et permettent de détecter la présence de biais. Si les covariances sont non nulles alors les estimations des équations (2) et (3) seraient biaisées à cause de l'auto sélection. Sinon, les équations (7) et (8) vont se confondre aux équations (2) et (3) (Fuglie et Bosch 1995). Les termes v_{1i} et v_{2i} sont des nouveaux résidus de moyennes conditionnelles nulles. Freeman et al. (1998) montrent que ces résidus sont hétéroscédastiques.

Pour formuler les frontières de production, les composantes aléatoires semi normales u_{1i} et u_{2i} qui représentent l'inefficience technique sont ajoutés.

$$y_{1i} = \beta_1' x_{1i} + \sigma_{10} RIM_{1i} + v_{1i} - u_{1i} \quad \text{pour } D = 1 \quad (9)$$

$$y_{2i} = \beta_1' x_{2i} + \sigma_{20} RIM_{2i} + v_{2i} - u_{2i} \quad \text{pour } D = 0 \quad (10)$$

Les équations (9) et (10) peuvent maintenant être estimées par la méthode de maximum de vraisemblance corrigeant l'hétéroscédasticité.

1.5.4.3 L'approche de Greene

Greene (2006) affirme que l'approche de Heckman n'est pas appropriée pour plusieurs raisons dans les modèles non linéaires :

- 1- L'impact sur la moyenne conditionnelle du modèle d'intérêt ne prendra pas nécessairement la forme d'un RIM, parce qu'un tel ajustement est approprié pour les modèles linéaires seulement,
- 2- L'hypothèse de normalité bivariée nécessaire pour justifier l'inclusion du RIM dans le deuxième modèle, n'apparaît pas partout dans la frontière de production,
- 3- La variable dépendante, conditionnée sur la sélection d'échantillon, est peu probable d'avoir la distribution décrite par le modèle en l'absence de sélection

Par conséquent, Greene (2006) propose une méthode interne cohérente d'intégration du problème de sélection d'échantillon dans les modèles de frontières stochastiques de production.

La sélection opère à travers la composante de l'hétérogénéité ν_i du modèle de frontière production et non pas par l'ampleur potentielle de l'inefficience de la production. La corrélation entre ν_i et θ_i est notée ρ et capture le biais de sélectivité.

Le modèle de Greene est alors écrit comme suit :

$$D_i^* = \gamma' z_i + \theta_i, \quad D = 1 \quad (D^* > 0) \quad (\text{équation de sélection}) \quad (11)$$

$$y_i = \beta' x_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (\text{modèle de frontière de production}) \quad (12)$$

$$\varepsilon_i = \nu_i - u_i$$

$$u_i = |\sigma_u U_i| = \sigma_u |U_i| \quad \text{avec} \quad U_i \sim N[0,1]$$

$$\nu_i = \sigma_\nu V_i \quad \text{avec} \quad V_i \sim N[0,1]$$

$$(\theta_i, \nu_i) \sim N_2[(0,1), (1, \rho\sigma_\nu, \sigma_\nu^2)]$$

(y, x) sont observés seulement si $D = 1$

Nous rapportons seulement la fonction de vraisemblance⁷ finale à estimer (Greene, 2006):

$$\log L_s = \sum_{i=1}^N \log \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \left[D_i \left[\frac{\exp(-1/2(y_i - \beta' x_i + \sigma_u |U_{ir}|)^2 / \sigma_\varepsilon^2)}{\sigma_\nu \sqrt{2\pi}} \right] \times \left[\frac{\Phi(\frac{\rho(y_i - \beta' x_i + \sigma_u |U_{ir}|) / \sigma_\varepsilon + \gamma' z_i}{\sqrt{1-\rho^2}})}{\Phi(\frac{\rho(y_i - \beta' x_i + \sigma_u |U_{ir}|) / \sigma_\varepsilon + \gamma' z_i}{\sqrt{1-\rho^2}})} \right] + (1 - D_i) \Phi(-\gamma' z_i) \right]$$

Etant donné que l'intégrale de cette fonction n'existe pas dans une forme explicite, Greene (2008) propose le calcul par simulation. Quand $\rho = 0$, le modèle se réduit à celui d'un modèle conventionnel de frontière stochastique, et donc nous donne une méthode de test de la spécification du modèle de sélection au lieu d'un modèle plus simple utilisant un test de rapport de vraisemblance simulé.

Présentation des modèles Probit et logit

Maddala, (1983) indique que l'estimation des phénomènes entrant dans le cadre des variables qualitatives par les MCO ou les MCG conduit le plus souvent à des estimations erronées. Il est important d'en prendre conscience à cause de leur importance de plus en plus manifeste dans la réalité. On retrouve dans ces phénomènes la décision d'adopter une nouvelle variété, la décision d'appartenir à une association, le contact avec la vulgarisation agricole, etc. La prise de décision dans ces cas de figure prend la forme soit d'un modèle à choix binaire, soit d'un modèle à choix multinomial, soit d'un modèle à variable dépendante limitée. Supposons D la probabilité de prise de décision avec deux alternatives possibles (prendre la décision ou ne pas la prendre), D prend les valeurs 0 et 1. La spécification du modèle de probabilité suppose qu'on conditionne cette prise

⁷ Le développement de l'estimateur pour ce modèle est détaillé dans (Greene, 2008).

de décision par une variable latente (non observée) D^* fonction des caractéristiques observables des individus.

Comme D ne prend que deux modalités, on pose la relation suivante :

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{si } D_i^* = \gamma' x_i + \theta_i > 0 \\ 0 & \text{si } D_i^* = \gamma' x_i + \theta_i \leq 0 \end{cases}$$

où D^* est la variable latente non observée

x_i désigne l'ensemble des caractéristiques qui affectent la prise de décision de l'individu

γ' est un paramètre à estimer.

θ_i désigne le terme d'erreur qui intègre les variables explicatives non prises en compte dans le modèle et qui affectent la prise de décision de l'individu.

A partir de cette relation, on spécifie la fonction de répartition et de densité des deux modèles.

Le modèle Probit suppose que θ suit une loi normale centrée réduite, ce qui permet d'écrire :

$$\Phi(\cdot) = \int_{-\infty}^{\gamma' x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Où Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, z une variable d'intégration.

Le modèle Logit est adapté au cas où θ est distribuée suivant une loi logistique, la distribution est donnée par :

$$F(X, \gamma') = \frac{1}{1 + e^{-(x\gamma' + \theta)}}$$

$$f(X, \gamma') = \frac{e^{-(x\gamma' + \theta)}}{(1 + e^{-(x\gamma' + \theta)})^2}$$

F et f sont respectivement les fonctions de répartition et de densité de la loi Logistique

x est le vecteur de variables explicatives,

γ' est un vecteur de paramètres à estimer

L'estimation du modèle Probit et du modèle Logit se fait à l'aide du maximum de vraisemblance car il donne des estimateurs plus robustes et plus efficaces. L'estimation de ces modèles aboutit à des résultats très proches, en ce sens que l'impact des différentes variables sur la probabilité ne varie pas selon la méthode utilisée. On peut facilement passer d'un estimateur Probit à un estimateur Logit en multipliant les paramètres par $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$, qui représente l'écart type de la loi

Logistique. Mais compte tenu de la variance plus élevée pour le modèle Logit, ce modèle accorde plus de poids aux valeurs extrêmes.

Etudes empiriques sur l'estimation des biais dans les modèles non linéaires

L'approche proposée par Heckman est de loin la plus utilisée dans la littérature depuis les 20 dernières années (Greene, 2010). Certains auteurs, tels que Kumbhakar et al. (2009) et Greene (2010), dans leurs critiques lui reprochent de ne pas être appropriée dans le cas où le modèle à estimer n'est pas linéaire. Ainsi, certaines modifications ont été apportées au modèle de base proposé par Heckman afin de le rendre plus adéquat.

Kumbhakar et al. (2009) pour mesurer de façon jointe le choix technologique et l'efficacité technique des entreprises laitières conventionnelles et biologiques d'un groupe de producteurs finlandais, ont estimé un modèle où l'inefficacité apparaît dans la fonction de sélection et dans la frontière stochastique de production. La méthode proposée par Heckman ne peut convenir à leur étude puisque l'équation de sélection ne peut être estimée par un modèle probit/logit dû à la présence du terme d'inefficacité qui est inconnu. Par conséquent, les auteurs proposent une procédure d'estimation par maximum de vraisemblance en une étape assez complexe afin d'estimer la distribution jointe de l'output et du choix technologique.

Greene (2010) quant à lui a développé une extension du modèle de Heckman dans le cas d'une FSP, en supposant que les facteurs non observables dans le modèle de sélection sont corrélés avec le terme de l'erreur (v) dans le modèle de frontière. Le modèle est estimé dans une procédure en deux étapes en utilisant l'estimation par maximum de vraisemblance simulé et l'écart-type est ajusté par la correction de Murphy-Topel.

Par ailleurs pour ce qui est de la comparaison des méthodes Greene et de Heckman pour la correction des biais dans les modèles de frontière stochastique de production, Wiboonpongse et al (2012) voulant mesurer la productivité, l'efficacité technique des producteurs Thaïlandais de pomme de terre et déterminer la période d'ensemencement, ont utilisé conjointement le modèle de sélection de Heckman (1997) et celui de Greene (2010) pour corriger les biais de sélection. Les résultats indiquent que la méthode de Greene est mieux pour l'identification des biais de sélection et l'ajustement du modèle. De plus, l'efficacité technique moyenne dans le modèle de Greene est inférieure de 5 points ($P < 0,01$) que Heckman (soit 0,80 contre 0,85). La principale différence est à l'extrémité supérieure de la distribution de l'efficacité.

En revanche, Duangbootsee et Myers (2014) en utilisant les deux méthodes pour mesurer l'impact d'un programme de soutien de prix sur les efficacités techniques des riziculteurs Thaï de riz jasmin, ont montré que la méthode de Greene indique qu'il n'y a aucune preuve statistique de biais de sélection alors que celle de Heckman prouve le contraire. De plus, il existe une grande

différence entre l'efficacité technique moyenne calculée par la méthode Greene et celle calculée par Heckman.

Dans la pratique, la méthode de correction des biais dans les modèles FSP proposée par Heckman et celle proposée par Greene sont utilisées, même si l'approche proposée par Heckman est de loin la plus utilisée dans la littérature depuis les 20 dernières années (Greene, 2010). A notre connaissance il n'y a pas une méthode de sélection de biais dans les modèles frontières de production stochastiques qui est prépondérante sur l'autre.

Dans notre étude, pour la correction de ces biais inobservables, l'approche proposée par Heckman (1976) a été préférée par rapport à celle de Greene (2010), à cause de la simplicité de modélisation dans STATA. Le modèle utilisé est une extension du modèle de Heckman pour les modèles linéaires, qui se base sur l'hypothèse selon laquelle les caractéristiques inobservées des producteurs en contact avec la vulgarisation sont corrélées au terme d'erreur u de la fonction de production.

1.6 Etudes empiriques sur l'intégration des biais de sélection sur les variables observables et inobservables

Très peu d'études dans la littérature ont intégré la correction des biais à la fois sur les variables observables et inobservables et utilisant le modèle de frontière stochastique. A notre connaissance, Bravo-Ureta et al. (2012) sont les premiers à le faire. Utilisant des données en coupe transversale, ils ont mesuré l'impact de l'adoption du programme MARENA au Honduras. Pour cela, ils ont utilisé l'ASP pour atténuer les biais sur les variables observables et le modèle de correction de biais de sélection de Greene pour les biais sur les variables inobservables. La prise en compte de biais dans l'évaluation a réduit l'écart entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires.

Begin et al. (2014) quant à eux se sont appuyé sur la méthodologie proposée par Bravo-Ureta et al. (2012) pour évaluer l'effet du travail hors-ferme sur l'efficacité technique des fermes laitières québécoises. Ils ont utilisé l'appariement des données par score de propension afin de contrôler pour les biais dus aux variables observables et l'approche de correction de biais proposé par Heckman (1979) au lieu de celle de Greene (2010) pour les variables non observables. La présence de biais de sélection a été vérifiée par la comparaison entre un modèle classique et un intégrant les corrections.

Cette section a permis dans un premier temps de définir certains concepts liés à l'étude. Dans un second temps, elle a présenté les approches théoriques et méthodologiques relatives à la modélisation de frontières stochastiques de production et de l'évaluation d'impact. Les questions

de correction des biais dans les évaluations d'impact ont été également abordées. De cela, il ressort que la méthode d'appariement par les scores de propension est la plus adéquate pour la correction des biais dus aux variables observables, à cause de la nature non expérimentale et transversale des données. Pour la sélection sur les caractéristiques inobservables, l'approche en deux étapes de Heckman (1979) sera utilisée à cause de sa simplicité de modélisation dans STATA.

La section suivante s'intéresse au mode opératoire d'estimation à l'aide de nos données

2. CADRE OPERATOIRE ET EMPIRIQUE

Dans cette section nous présentons de façon explicite les méthodes d'estimation et les modèles spécifiés. Par la suite, les étapes de la modélisation sont présentées ainsi que les méthodes de vérification des hypothèses de recherche.

2.1 Stratégies d'estimation et modèles empiriques

Différents modèles et plusieurs tests d'hypothèses ont permis d'atteindre nos objectifs. Ces tests et estimations ont été faits à l'aide du logiciel statistique STATA 13.

2.1.1. Détermination des scores de propension et appariement

Afin d'effectuer l'appariement entre les producteurs ayant été en contact avec la vulgarisation et ceux qui ne le sont pas, nous avons utilisé le programme « *psmatch2* » conçu par Leuven et Sianesi (2003). Il permet de réaliser différents types d'estimateurs d'appariement incluant, l'estimateur par appariement sur covariables et par score de propension. Il inclut les méthodes connues d'appariement. En outre, ce programme inclut des routines pour faire le graphique des scores de propension sur support commun (*psgraph*) et le test de balancement des covariables (*pstest*).

Les covariables utilisées sont l'âge, le genre, la superficie, la durée d'utilisation de la semence le type de variété, l'expérience agricole, le niveau d'éducation, l'orientation de la production, la tenure foncière, la vie associative, la distance de la parcelle à la route principale, la formation en riziculture. Le choix de ces covariables s'est fait selon la théorie économique et sur base d'études empiriques.

Pour mettre en œuvre la procédure d'appariement par score de propension, un logit a été imposé à la commande *psmatch2* afin de calculer les probabilités du traitement sur base des caractéristiques observables. Ces probabilités sont ensuite utilisées pour appairer les données. La procédure d'appariement des *k* plus proches voisins (*k=5*) avec remplacement avec une distance entre voisin de 0,01. Il permet d'avoir un bon appariement et de diminuer les biais, même s'il augmente la variance des estimations (Caliendo et Kopenig, 2008). Une fois les estimations effectuées, le programme « *pstest* » est mis en œuvre sur le support commun. Les t-tests d'égalité des moyennes des covariables entre bénéficiaires et non bénéficiaires sont faits à la fois avant et après l'appariement. Pour un bon équilibrage, les t-tests doivent être non significatives après l'appariement. En plus, du t-test, il faut aussi regarder le pourcentage de biais après appariement qui doit être inférieur à 5%. Cependant, de nombreuses études tolèrent jusqu'à 20% de biais.

2.1.2 Modèle explicatif de la probabilité de contact avec le service national de vulgarisation agricole.

Nous utilisons un probit dont la formulation empirique est la suivante : Il constitue la première étape de la méthode en deux étapes de Heckman.

$$D_i = \gamma_0 + \sum_{j=1}^{16} \gamma_{ij} P_{ij} + \theta_i \quad \text{où}$$

D_i : est une variable dichotomique contact avec la vulgarisation. Elle prend la valeur 1 si le responsable a été en contact avec la vulgarisation et 0 si non.

γ un ensemble de paramètres à estimer.

θ le terme d'erreur qui suit une loi normale

P un ensemble de variables qui affectent la probabilité de contact avec la vulgarisation. 16 variables ont été retenues :

P_1 = âge du responsable de la parcelle en année

P_2 = âge au carré du responsable de la parcelle en année

P_3 = le sexe du responsable de la parcelle

P_4 = la superficie plantée en riz en hectares

P_5 = la superficie plantée en riz au carré en hectares

P_6 = la durée d'utilisation de la semence riz cultivée

P_7 = type de variété

P_8 = l'expérience agricole en années

P_9 = le niveau d'éducation du responsable de la parcelle

P_{10} = orientation de la production

P_{11} = tenure foncière

P_{12} = vie associative

P_{13} = distance de la parcelle à la route principale en km

P_{14} = distance au carrée de la parcelle à la route principale en km

P_{15} = formation en riziculture

P_{16} = situation matrimoniale

2.1.3 Modèle de frontière stochastique

Comme approuvé par de nombreuses études, les fonctions de production de type Cobb-Douglas sont appropriés pour l'analyse fonctionnelle destinés aux activités agricoles et sont applicables pour les petites bases de données (Bravo-Ureta et Pinheiro, 1993). Bien que la fonction Cobb-Douglas semble être suffisante pour cette étude, la fonction de production Translog, qui est plus souple que la fonction Cobb-Douglas, est aussi applicable. La fonction Cobb-Douglas est une forme particulière de la fonction Translog. Le test d'hypothèse de l'adéquation des formes fonctionnelles est réalisé après l'estimation de chaque fonction. Dans les modèles, nous avons

introduit une variable dichotomique vulgarisation comme variable explicative. Pour éviter les problèmes de multi colinéarité, nous avons fait la somme des dépenses effectuées dans l'acquisition des intrants chimiques (fertilisants, herbicides, insecticides) au lieu de les prendre de façon individuelle. Suivant Battese (1997), le logarithme des variables explicatives qui ont un nombre important de valeurs nulles, n'est pris que si il est positif, sinon il est égale à 0. Par conséquent, une variable dichotomique est incluse dans le modèle pour tenir compte de ces valeurs nulles. La méthode d'estimation en une étape a été adoptée.

Les frontières de production Cobb-Douglas et les fonctions Translog sont spécifiées respectivement de la façon suivante:

$$\ln y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^4 \beta_j \ln X_{ij} + \sum_{k=1}^2 \delta_k d_{ki} + v_i - u_i \quad (13)$$

$$\ln y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^4 \beta_j \ln X_{ij} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^4 \sum_{l=1}^4 \beta_{jl} \ln X_{ij} \ln X_{il} + \sum_{k=1}^2 \delta_k d_{ki} + v_i - u_i \quad (14)$$

$$u_i = \alpha_0 + \sum_{h=1}^{10} \alpha_h Z_{hi} + w_i \quad (15) \quad \text{où}$$

y_i : la production de riz de la $i^{\text{ème}}$ parcelle en kilogramme de paddy de riz

X_{ij} : est un vecteur d'inputs utilisés. On a 4 inputs conventionnels définis respectivement

X_1 la superficie plantée en riz en hectares

X_2 la quantité de travail utilisée sur la parcelle en homme jour

X_3 la quantité de semences utilisées sur la parcelle

X_4 la somme des dépenses en intrants chimiques (fertilisants, herbicides, insecticides) utilisés sur la parcelle en francs CFA

d_{ki} : des variables dichotomiques, d_1 si on applique au moins l'un des intrants chimiques

($d_1=1$ si on applique au moins un des types d'intrants chimiques est appliqué)

d_2 si le responsable de la parcelle est en contact ou non avec la vulgarisation

($d_2=1$ si il y a contact avec la vulgarisation), α , β et δ sont des paramètres inconnues à estimer.

w est un terme d'erreur aléatoire

v et u sont respectivement les termes d'erreurs stochastique et non négative de moyenne nulle. Le dernier terme représente l'inefficience technique de production Z_k est un vecteur de variables explicatives associés à l'inefficience technique de production, où Z_1 = âge du responsable de la parcelle

Z_2 = le sexe du responsable de la parcelle,

Z_3 = la durée d'utilisation de la semence riz cultivée

Z_4 = le système de production

Z_5 = l'expérience agricole

Z_6 = le type de variété de riz.

Z_7 = formation en riziculture

Z_8 = tenure foncière.

Z_9 = orientation de la production.

Z_{10} = distance du village à la parcelle

Hypothèses de validation du modèle de frontière stochastique

Ces hypothèses à tester sont présentées comme suit:

- 1) $H_0 : \beta_{\mu} = 0$ les coefficients des variables au carré et d'interaction dans le modèle Translog sont nuls. produits des facteurs de production logués sont nuls. Cela implique que la fonction Cobb-Douglas est la forme économétrique appropriée sur la base des données disponibles.
- 2) $H_0 : \sigma_u^2 = 0$ Cette hypothèse indique l'absence d'inefficience technique dans le modèle. La variance de l'inefficience u est nulle ; les facteurs exogènes devraient être incluses dans une fonction moyenne de production et être estimés par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO).
- 3) H_0 : les producteurs, qu'ils aient été en contact ou non avec la vulgarisation partage la même technologie. On estime 3 frontières de production, l'une utilisant l'ensemble des données, une autre pour les bénéficiaires et la dernière pour le groupe contrôle. S'il n'y a pas de différence de technologie, une frontière commune pour toutes les parcelles est appropriée.

Ces tests sont effectués à partir du calcul du ratio de vraisemblance LR qui est défini par :

$$LR = -2 \{ \log [L(H_0)] - \log [L(H_1)] \}$$

où $L(H_0)$ et $L(H_1)$ sont respectivement les valeurs de la fonction de vraisemblance sous l'hypothèse nulle (H_0) et l'hypothèse alternative (H_1)

Le ratio de vraisemblance suit une loi de Khi-deux avec un nombre de degré de liberté égal au nombre de restrictions. Si la statistique LR calculée est supérieure à la statistique de χ^2 (Khi – deux) lue sur la table à n (nombre de restrictions) degré de liberté alors on rejette H_0 .

Kumbhakar et al. (2015) expliquent que la complication du test de la deuxième hypothèse est que l'hypothèse nulle $\sigma_u^2 = 0$ est à la frontière de l'espace admissible de la valeur du paramètre, et donc la statistique de test LR n'a pas une distribution de khi-carré standard. Coelli (1995) montre que, dans de tels cas, la statistique de test LR suit un Khi-deux mixte. Les valeurs critiques de la distribution mixte pour le test d'hypothèse sont présentées dans le tableau 1 de Kodde et Palm (1986). Pour effectuer le test, on estime un modèle restreint (MCO) et un modèle non restreint (frontière stochastique) et on effectue le test LR où $L(H_0)$ est la valeur de la fonction de vraisemblance du modèle restreint (MCO) et $L(H_1)$ celle du modèle non restreint (frontière).

Le test LR de la troisième l'hypothèse est défini comme suit :

$$LR = -2 \times (\log L_P - (\log L_B + \log L_C)) \quad \text{où}$$

$\log L_P$, $\log L_B$ et $\log L_C$ sont respectivement, les valeurs des fonctions de vraisemblance du modèle utilisant l'ensemble des données (pooled), du modèle de l'échantillon des bénéficiaires (contact avec la vulgarisation) et du modèle de l'échantillon du groupe contrôle (sans contact avec la vulgarisation). La statistique du test suit un khi-deux.

La forme fonctionnelle Cobb-Douglas de la frontière stochastique de production utilisant la switching regression de Heckman pour intégrant la correction des biais sur les caractéristiques inobservables est spécifiée comme suit :

$$\ln y_{1i} = \beta_0 + \sum_{j=1}^4 \beta_j \ln X_{ij} + \sum_{k=1}^2 \delta_k d_{ki} + \sigma_{10} RIM_{1i} + v_{1i} - u_{1i}$$

$$\ln y_{2i} = \beta_0 + \sum_{j=1}^4 \beta_j \ln X_{ij} + \sum_{k=1}^2 \delta_k d_{ki} + \sigma_{20} RIM_{2i} + v_{2i} - u_{2i}$$

Où σ_{10} et σ_{20} sont paramètres inconnues à déterminer qui permettent de détecter la présence de biais. Et RIM , le ratio inverse de mils. Les coefficients associés au RIM peuvent être interprétés comme la part des caractéristiques non observées corrélées avec la variable dépendante. Par conséquent, les autres variables explicatives du modèle sont exemptes des biais causés par les facteurs non pris en compte dans le modèle initial. Une façon intuitive d'interpréter cette méthode est la suivante. Il est connu que l'omission d'une variable dans un modèle économétrique aboutit à des estimations biaisées des coefficients. Si le modèle utilisé ne permet pas de prendre en considération l'effet de sélection, l'estimateur omet un facteur important c'est-à-dire les facteurs qui déterminent la participation au programme. L'inclusion du facteur de correction calculé à la première étape permet d'obtenir une approximation de ce biais. C'est pourquoi l'inclusion d'une telle variable permet l'obtention d'estimateurs non biaisés si le modèle est bien spécifié.

2.1.4 Etapes de la modélisation

Nous résumons les étapes qui ont été suivies de façon séquentielle pour en arriver à une mesure de l'efficacité technique provenant de modèles qui ont été corrigés pour les biais dus aux variables observables et non observables. Elles permettent de comparer les résultats de chacune des approches méthodologiques. Nous suivons les étapes de modélisation de Bravo-Ureta et al. (2012).

1. Un modèle frontière stochastique de production est estimé utilisant les données non appariées. La variable binaire vulgarisation est utilisée comme variable explicative. L'efficacité technique est calculée afin de servir de variable output pour l'appariement par score de propension.

2. Toutes les données sont utilisées pour faire l'appariement par score de propension. Cette étape permet de corriger pour les biais dus aux variables observables en créant des groupes dans lesquels les bénéficiaires de la vulgarisation et les non bénéficiaires sont semblables sur la base d'un ensemble de certaines caractéristiques.

3. Un modèle frontière stochastique de production est estimé en utilisant seulement les données appariées. À cette étape, la variable binaire vulgarisation est utilisée comme variable explicative.

4. Deux modèles frontières stochastiques de production sont estimés en utilisant les données appariées : un pour les bénéficiaires et un autre pour les non bénéficiaires. Cette étape prend en considération seulement les biais dus aux variables observables.

5. Finalement, deux FSP sont estimées en utilisant les données appariées en utilisant le modèle de Heckman (1979). À cette étape les biais de sélection sur les observables et les non observables sont considérés.

Pour tester *l'hypothèse 1*, nous faisons un test de différence de moyennes de production à la frontière des producteurs bénéficiaires et des non bénéficiaires, après avoir corrigé les biais sur les caractéristiques observables et inobservables.

La comparaison des efficacités techniques moyennes des bénéficiaires et non bénéficiaires en vue de tester *l'hypothèse 2* n'est pas absolue. En effet, les efficacités techniques moyennes pour les deux groupes sont calculées par rapport à leur frontière respective. On ne peut dire dans l'échantillon lequel des groupes ou lequel des producteurs est efficace par rapport à l'autre. Par conséquent, les comparaisons sont faites en discutant de l'écart de chaque groupe par rapport à sa propre frontière. Ainsi, le groupe qui, en moyenne, est plus proche de sa propre frontière par rapport à l'autre groupe est le plus efficace.

Le tableau 1 présente une brève description des variables incluses dans les différents modèles.

Tableau 1 : Brève description des variables utilisées dans les modèles de sélection et de frontière stochastique de production

Variables	Unité	Définition	Signes attendus
Modèle Probit de sélection			
Age	année	Age du responsable de la parcelle	+/-
Sexe	dichotomique	Sexe du responsable de parcelle, 1 si homme et 0 si femme	+/-
Tenure foncière	dichotomique	1 si le responsable de la parcelle est propriétaire de la terre cultivé en riz et 0 sinon	+/-
Superficie	hectare	Surface cultivée en riz	+
Durée d'utilisation de la semence	année	Durée d'utilisation de la semence	-
Type de variété	dichotomique	1 si semence améliorée 0 sinon	+/-
Education	dichotomique	1=instruit, 0= non instruit	+/-
Expérience	année	Nombre d'années d'expérience agricole	-
Association	dichotomique	1 si le responsable de la parcelle a déjà appartenu à une association et 0 sinon	+
Formation en riziculture	dichotomique	1 si le responsable de la parcelle a reçu une formation, 0 si non	+/-
Distance parcelle route principale	kilomètre	Distance de la parcelle au village	-
Situation matrimoniale	dichotomique	1 si le responsable de la parcelle est marié et 0 si non	+
Orientation culture	dichotomique	1 si la production est la vente et 0 sinon	+
Modèle FSP			
<i>Variable dépendante :</i>			
Production	kilogramme	Quantité de paddy de riz produit	
Superficie	ha	Surface cultivée en riz	+
Travail	Homme jour	Travail total utilisé dans la production de riz	+
Semences	kilogramme	Quantité de semences utilisées	+
Dépenses en intrants chimiques	Francs CFA	Montant alloué aux intrants chimiques (NPK, SSP, urée, pesticides et insecticides)	+
Utilisation d'intrants chimiques	dichotomique	1 si le producteur utilise au moins l'un des produits suivants : engrais chimiques, Pesticides, insecticides. 0 si non	+
Vulgarisation	dichotomique	1 si le producteur a eu contact avec la vulgarisation, 0 si non	+
RIM		Ration Inverse de Mills	
Modèle d'inefficience			
Age	année	Age du responsable de la parcelle	+/-
Sexe	dichotomique	Sexe du responsable de parcelle, 1 si homme et 0 sinon	+/-
Education	dichotomique	1=instruit, 0= non instruit	-
Expérience	année	Expérience agricole	-
Type de variété	dichotomique	1 si semence améliorée 0 sinon	-
Formation en riziculture	dichotomique	1 si le responsable de la parcelle a reçu une formation, 0 si non	-
Durée d'utilisation de la semence	année	Durée d'utilisation de la semence	-
Tenure foncière	dichotomique	1 si le responsable de la parcelle est propriétaire de la terre cultivé en riz et 0 sinon	+/-
Distance village parcelle	kilomètre	Distance de la parcelle au village	+
Orientation culture	dichotomique	1 si la production est destinée à être vendu et 0 si non	-

Source : Auteur.

3. PRESENTATION DES DONNEES

Dans cette section, nous présentons la zone d'étude, la source des données et comment elles ont été collectées. Ensuite, nous faisons une analyse descriptive des variables en rapport avec nos estimations.

3.1 Présentation de la zone d'étude

Le riz est pratiqué partout en Côte d'Ivoire. La production rizicole se fait à travers trois principaux systèmes, à savoir : la riziculture irriguée, la riziculture inondée et la riziculture pluviale. Ce dernier système est le plus répandu en Côte d'Ivoire. La riziculture pluviale occupe 85% des superficies et représente 80% de la production (ONDR, 2015). Deux pôles de développement rizicole (PDR) ont été définis par la Recherche agricole. Le PDR de Gagnoa pour la riziculture irriguée et le PDR de Man pour la riziculture pluviale. Ces pôles de développement rizicoles sont des points de convergence de toutes les activités de recherche-développement du secteur rizicole. Notre présente étude s'est déroulée dans le PDR de Man. L'échantillon est constitué de producteurs qui pratiquent tous les systèmes de culture du riz. Le PDR de Man est situé dans la région semi montagneuse du Tonkpi à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. La région couvre 14540 km². Trois principaux types de climat influencent la région. Ce sont le climat équatorial de transition, le climat de montagne et le climat tropical humide. De façon générale, les précipitations varient entre 1 300 mm et 3 000 mm de pluie par an. La température moyenne annuelle oscille entre 23°C et 26°C. L'hygrométrie moyenne annuelle est de l'ordre de 75% pour une insolation totale annuelle de 2 300 heures. Quant à l'évapotranspiration potentielle annuelle, elle varie entre 94 mm et 143 mm. Le réseau hydrographique dense crée de nombreux bas-fonds dont certains sont exploités en riziculture inondée. La région est couverte à environ 80% de forêt dense humide qui, vers le nord, laisse la place à la savane pré forestière et aux paysages végétaux du secteur subsoudanais. La région est peuplée par 884 700 habitants. La population rurale est importante, à peu près 70 % de la population totale. Cette population est à majorité ivoirienne. Dans la région, les étrangers représentent 12,2 %. Ce sont principalement des burkinabè, des guinéens, des maliens et des libériens. Plus de la moitié de la population est active (62,6%). Celle-ci exerce principalement des activités agricoles. Le riz est la plus importante culture vivrière de la région. C'est l'alimentation de base des populations autochtones. Plus de 90% des exploitations réservées aux cultures vivrières comportent du riz. Le manioc occupe une place de choix dans le paysage agricole. C'est la deuxième alimentation de base de la région. Le maïs est cultivé en deux cycles. Il faut relever que ces deux cultures sont souvent en association avec le riz.

3.2 Sources des données

Les données sont issues d'un projet (Feed the Future (FTF), le volet riz) lancé en 2015 en Côte d'Ivoire, intitulé « *Amélioration de la compétitivité de la chaîne des valeurs du riz pour la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest* », initié par l'**USAID** et le **CORAF**, qui a pour objectif d'améliorer la productivité et la compétitivité du Riz en Afrique de l'Ouest. Cette enquête de référence a visé tous les acteurs de la chaîne de valeur de riz dans le pôle de développement rizicole (PDR) de Man. L'enquête a été exécutée par le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), en collaboration avec l'International Institut of Tropical Agriculture (IITA-Bénin). Le mode d'échantillonnage est à deux degrés. Les unités primaires sont les villages et les unités secondaires sont les ménages de producteurs. Les villages ont été répartis en villages projets et villages témoins. A partir de la liste exhaustive des villages du PDR de Man, les villages projets ont été choisis en fonction de leur accessibilité et de la présence des acteurs de la chaîne de valeurs du riz. Les villages témoins ont été choisis à au moins 200km des villages projet. Au total 4 villages projets et 2 villages témoin ont été choisis. Notre étude s'intéresse au maillon « producteurs » de la chaîne de valeurs du riz. Les ménages de producteurs ont été choisis à partir de la liste des producteurs de riz des villages en tenant compte de la répartition selon le genre. 25 ménages par village ont ainsi été choisis aussi bien dans les villages projets que témoins. Au niveau de ces ménages les informations collectées portent sur les caractéristiques socio-économiques des ménages, la production, les variétés cultivées, les contraintes, la commercialisation du riz, les dépenses des ménages. L'étude utilise des données en coupe transversale et concerne 134 producteurs et 219 parcelles ou observations.

3.3 Statistiques descriptives des données

L'analyse des données a conduit à la description des variables qualitatives et quantitatives.

3.3.1 Statistiques descriptives des variables qualitatives

Le tableau 2 présente les statistiques descriptives des variables qualitatives utilisées dans les estimations. Dans les deux groupes de producteurs, les hommes sont les plus nombreux. Leur proportion est de 83,56% contre 16,44% de femmes. En général, les producteurs utilisent majoritairement des variétés traditionnelles de semences de riz. Et ce, quel que soit le groupe de producteurs. En termes de proportion, il y a plus de producteurs bénéficiaires (45,21%) qui utilisent des variétés améliorées que les non bénéficiaires (10,27%). Dans l'ensemble de l'échantillon, seulement 28,77% des producteurs cultivent le riz dans le but de le commercialiser. La majorité des producteurs (89,95%) est propriétaire de la parcelle cultivée. La proportion de producteurs du groupe de bénéficiaires membres d'association (61,64%) est plus importante celle

du groupe non bénéficiaire (50,68%). 57,33% des producteurs du groupe des bénéficiaires pratiquent la monoculture contre 28,77% des producteurs non bénéficiaires. Dans l'ensemble de l'échantillon 80,82% des producteurs sont mariés.

Tableau 2 : Statistiques descriptives et test de différence de proportion entre le groupe bénéficiaire et non bénéficiaire

Variables	Ensemble de la base de données (%)	Bénéficiaire (%)	Non Bénéficiaire (%)	Différence de proportion (%)
Sexe (1=homme)	83,56	83,56	83,56	0
Variété de riz (1=améliorée)	21,92	45,21	10,27	34,94***
Orientation de la production (1=commercialisation)	28,77	32,88	26,71	6,17
Tenure foncière (1=propriétaire)	89,95	93,15	88,36	4,79
Association (1=oui)	54,34	61,64	50,68	10,96*
Formation (1=oui)	13,7	20,55	10,27	10,28**
Système de production (1= monoculture)	61,64	57,53	28,77	28,76***
Situation matrimoniale (1=oui)	80,82	84,93	78,77	78,77
Nombre d'observations	219	73	146	

Significativité de la différence de proportion entre bénéficiaires et non bénéficiaires : * : significatif à 10%, ** : significatif à 5%, *** : significatif à 1%

Source : Résultats du calcul de l'auteur à partir des données FTF (2015)

Le tableau 3 présente les statistiques entre le groupe bénéficiaire et non bénéficiaire par niveau d'éducation. En moyenne et dans tous les groupes, près de la moitié des producteurs a fait le primaire. Dans l'ensemble de l'échantillon, il y a 20,55% des producteurs qui ont fait le secondaire, et moins de 2% ont fait l'université. Les producteurs sans instruction formelle représentent 28,31% de l'échantillon.

Tableau 3: Statistiques descriptives et test de différence par niveau d'éducation

Niveau d'éducation	Ensemble de la base de données (%)	Bénéficiaire (%)	Non Bénéficiaire (%)	Différence de proportion (%)
analphabète	28,31	26,03	29,45	-3,42
primaire	49,32	46,58	50,68	-4,1
secondaire	20,55	24,66	18,49	-6,17
université	1,83	2,74	1,37	1,37
Nombre d'observations	219	73	146	

Source : Résultats du calcul de l'auteur à partir des données FTF (2015)

3.3.2 Statistiques descriptives des variables quantitatives

Le tableau 4 présente les statistiques descriptives des variables quantitatives. On remarque qu'en moyenne, les producteurs bénéficiaires ont en moyenne un niveau de production plus élevés qui est de 1 184,76 kg et exploitent une plus grande superficie (1,08 ha). On note également que leurs dépenses moyennes en intrants chimiques sont supérieures à celles des producteurs non bénéficiaires. La quantité moyenne de travail utilisée chez les non bénéficiaires est plus importante (40, 83 homme jour) que chez les bénéficiaires (31,83 homme jour). Les non bénéficiaires ont également plus d'expérience dans l'utilisation des semences qu'ils utilisent comparativement aux producteurs bénéficiaires.

Tableau 4 : Statistiques descriptives des variables quantitatives et test de différence de moyenne

Variables	Ensemble de la base de données		Bénéficiaire		Non bénéficiaire		Différence des moyennes (B-NB)
	Moyenne	Ecart-type	Moyenne	Ecart-type	Moyenne	Ecart-type	
Age	46,88	11,31	48,48	12,26	46,08	10,76	2,4
Superficie	0,94	0,78	1,08	0,90	0,88	0,70	0,2*
Durée d'utilisation de la semence	6,98	7,80	4,77	6,13	8,09	8,32	-3,32***
Expérience agricole	19,47	13,92	17,55	15,37	20,42	13,08	-2,87
distance de la parcelle à la route principale	1,93	2,05	2,38	2,53	1,71	1,72	0,67**
distance de la parcelle au village	3,50	4,19	3,38	4,40	3,56	4,10	-0,18
Travail	37,83	29,11	31,83	22,17	40,83	31,67	-9**
Quantité utilisée de semences	57,12	44,57	56,90	46,57	57,23	43,70	-0,33
Dépenses en intrants chimiques	11500,91	58374,44	23323,29	95087,40	5589,73	22976,85	17733,56**
Production	812,49	1926,42	1184,76	2796,24	626,35	1261,85	558,41**
Nombre d'observations	219		73		146		

Significativité de la différence de moyennes entre bénéficiaires et non bénéficiaires : * : significatif à 10%, ** : significatif à 5%, *** : significatif à 1%

Source : Résultats du calcul de l'auteur à partir des données FTF (2015)

Les tableaux 2, 3 et 4 montrent qu'il y a des différences significatives entre les deux groupes pour la plupart des caractéristiques observables. Il est donc pertinent d'utiliser la méthode d'appariement par les scores de propension pour neutraliser le biais de sélection dû à la différence de caractéristiques observables entre les deux groupes.

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS

Cette section a pour finalité de présenter et analyser les résultats des estimations économétriques de tous les modèles utilisés selon les étapes spécifiées dans la section précédente.

4.1 Distribution du score de propension et test d'équilibrage

L'estimation d'un modèle de sélection qui permet de respecter la propriété d'équilibrage pour construire le groupe de contrôle, a été réalisée à l'aide de la commande *psmatch2* dans STATA 13. Cette estimation a permis de définir la région du support commun qui est [0,00544855 ; 0,8076646]. Sur les 219 observations, 187 observations ont été appariées. On a ainsi obtenu 41 observations pour le groupe bénéficiaire et 146 observations pour le groupe de contrôle. L'efficacité technique obtenue après estimation de la frontière stochastique pour l'ensemble de l'échantillon et sans correction de biais (**annexe 1**) a servi de variable « output » pour effectuer l'appariement, étant donné les caractéristiques observables. Le graphique ci-dessous représente la distribution des scores de propension sur la région du support commun. La barre tirée de cette distribution dans les non bénéficiaires indique un grand nombre de ces derniers dans ce score. Il y a une relative égalité des scores de propension dans les deux groupes dans les 2/3 de la distribution. La queue de la distribution est déséquilibrée avec un peu moins de la moitié des bénéficiaires qui sont hors du support commun, et tous les non bénéficiaires qui sont sur le support commun. Cela est dû à la méthode d'appariement qui a utilisé les 5 voisins plus proches avec remplacement. L'étape qui suit est le test d'équilibrage des caractéristiques observables. La commande *pstest, both* conduit le test avant et après l'appariement. Le test d'égalité des moyennes de chaque variable retenu du groupe des bénéficiaires et des non bénéficiaires est non significatif après appariement comme le montre le tableau du test en **annexe 4**. Cela veut dire que la propriété d'équilibrage est satisfaite.

Figure 2 : Distribution des scores de propension entre bénéficiaires et non bénéficiaires

4.2 Facteurs déterminants la probabilité de contact avec le service national de vulgarisation agricole.

Un modèle probit estimé par la méthode du maximum de vraisemblance est appliqué aux données après appariement. C'est à partir de ce modèle que le Ratio Inverse de Mills a été calculé afin de corriger les biais dus aux variables inobservables.

✓ Adéquation d'ensemble du modèle

Les résultats présentés dans le tableau 5 montrent que le Khi-deux calculé qui est de 34,05 est supérieur au Khi-deux théorique (32). On rejette l'hypothèse nulle qui stipule que tous les coefficients du modèle sont nuls. Il existe au moins une variable dans le modèle qui explique la probabilité de contact avec la vulgarisation.

Nous avons réalisé en **annexe 7** le test de Hosmer-Lemeshow pour vérifier la qualité de l'ajustement (*goodness of fit*) du modèle estimé. L'hypothèse H_0 stipule que le modèle est bien ajusté. On ne peut rejeter l'hypothèse H_0 si la probabilité est supérieure à 5%. Dans le cas contraire, on la rejette. Dans notre cas, l'ajustement du modèle est bon car la probabilité (ou significativité) du Khi-deux à 8 degrés de liberté est de 0,65, soit 65% qui est supérieure à 5%. On ne peut donc rejeter l'hypothèse H_0 d'un bon ajustement.

En outre, les prédictions sur le modèle en **annexe 6** permettent de valider les résultats d'estimations. L'analyse de la prédiction vise à appréhender le pouvoir explicatif du modèle à prédire la probabilité que D prenne les valeurs 0 et 1. Pour l'évènement $D=1$, on enregistre 6 bonnes prédictions sur 8 ; soit une capacité de prédiction de 75%. Concernant l'évènement contraire $D=0$, on a 144 bonnes prédictions sur 179 prédictions, soit 80,45% de valeurs bien prédites, Sur l'ensemble de l'échantillon, le taux de prédiction est de 80,21%,

Tableau 5 Estimation de la probabilité de contact avec la vulgarisation par le modèle probit

Variables explicatives	Coefficient	Erreur-type robuste
<i>Constante</i>	-0,702	2,192
<i>Age</i>	-0,044	0,083
<i>Age au carré</i>	3,6 e-04	0,001
<i>Sexe (1= homme)</i>	-0,449	0,376
<i>Superficie</i>	1,066**	0,418
<i>Superficie au carré</i>	-0,252***	0,076
<i>Durée utilisation semence</i>	-0,025	0,016
<i>Type de variété (1=variété améliorée)</i>	0,723**	0,363
<i>Expérience agricole</i>	0,001	0,012
<i>Niveau d'éducation</i>	-0,268	0,181
<i>Orientation de la culture (1=commercialisation)</i>	-0,406	0,272
<i>Tenure foncière (1=propriétaire de la parcelle)</i>	0,954**	0,406
<i>Association</i>	0,343	0,240
<i>Distance parcelle route principale</i>	-0,160	0,144
<i>Distance au carré parcelle route principale</i>	0,033**	0,016
<i>Formation en riziculture (1=a reçu une formation)</i>	0,719*	0,373
<i>Situation matrimoniale (1=marié(e))</i>	0,518	0,374
Wald Khi-deux (16)	34,05***	
Prob > chi2	0,0054	
Pseudo R carré	0,1210	

* : significatif à 10%, ** : significatif à 5%, *** : significatif à 1%

Source : Résultats du calcul de l'auteur à partir des données FTF (2015)

✓ Significativité individuelle

L'estimation montre que les variables *Type de variété*, *Tenue foncière* ont un effet positif et significatif à 5% sur la probabilité de contact avec la vulgarisation. La variable *Distance parcelle route principale* est négative et non significative alors que la variable *Distance au carré parcelle route principale* est significative et positive à 5%. La variable *Superficie* est positive et significative à 5% et le carré de cette variable est négatif et significatif à 1%. La variable *formation en riziculture* a une influence positive et significative à 10%.

✓ Rôle des facteurs socioéconomiques dans la probabilité de contact avec la vulgarisation.

Le tableau 6 présente le calcul des effets marginaux. L'approche consiste à calculer ces effets au point moyen. Cependant, certaines variables étant binaires, prendre leur moyenne a peu de sens, aussi doit – on spécifier le point auquel on se place pour calculer les effets marginaux. Sous stata, l'option *at(.)* spécifie ce point pris comme référence. La colonne des X rappelle le point pris comme référence.

Superficie et Superficie au carré

D'après le tableau 6, la variable *superficie* est positive et significative. Cela indique qu'une augmentation de la superficie cultivée, augmente la probabilité de contact avec la vulgarisation de 40 points de pourcentage. Cela peut s'expliquer par le fait que le contact avec la vulgarisation suppose l'adoption et l'usage de nouvelles technologies (pratiques culturales, semences améliorées, etc.) qui permettent d'améliorer la production. Ainsi, l'utilisation de ces nouvelles technologies sur de plus grandes superficies conduirait à une augmentation de la production, du revenu et du profit. Cependant, jusqu'à un certain niveau de superficie, l'augmentation de la superficie cultivée (*superficie au carré*) peut avoir pour conséquence la baisse de la probabilité d'adoption de ces technologies comme l'atteste les analyses de Diagne et al. (2007), et par suite la baisse de la probabilité de contact avec la vulgarisation de 9,5%. En effet, l'utilisation de ces technologies engage des coûts qui peuvent augmenter avec la superficie. Par exemple, les semences améliorées sont plus coûteuses et exploiter une grande superficie conduirait à des coûts plus importants; ce qui a pour conséquence de décourager l'individu qui a une très grande surface de contacter les services de vulgarisation.

Tenue foncière

Cette variable est significative et positive à 5%. Le fait que le producteur soit propriétaire de la parcelle qu'il cultive augmente la probabilité de contact avec la vulgarisation de 26,8% comparativement à un non propriétaire. En tenant compte des suppositions faites ci-dessus, cela peut s'expliquer par le fait les non propriétaires partagent les profits et productions supplémentaires tirés de l'adoption de nouvelles technologies issues du contact avec la vulgarisation avec leur bailleur. Les propriétaires gardent tous les bénéfices pour eux. Cela pourrait encourager le contact de ces derniers avec la vulgarisation en vue d'améliorer leur production et leurs bénéfices.

Type de variété

L'utilisation de variétés améliorées augmente la probabilité de contact avec la vulgarisation de 27,2%. Cela peut être dû au fait que l'utilisateur d'une nouvelle semence ne maîtrise pas toujours comment bien la cultiver. Surtout lorsqu'il s'agit de semences améliorées, eu égard à leur sensibilité et à l'expression de leur potentialité qui dépend de l'application rigoureuse d'un itinéraire technique donné. Ainsi, les producteurs qui utilisent une variété améliorée pourraient être plus enclins à contacter la vulgarisation pour améliorer leur savoir-faire.

Distance parcelle route principale et Distance au carré parcelle route principale

La distance de la parcelle à la route principale est négative et non significative alors que la distance au carré est significative et positive. Cela veut dire que lorsque la distance séparant la parcelle de la route principale est faible, cela augmente la probabilité de contact avec la vulgarisation.

Tableau 6 : Calcul des effets marginaux

Variable dépendante : Vulgarisation (probabilité contact avec la vulgarisation) :D	dy/dx	Erreur-type	X
Variables explicatives			
<i>Age</i>	-0,017	0,032	46,219
<i>Age au carré</i>	1.e-04	3 e-04	2256,210
<i>Sexe (1= homme)</i>	0,169	0,148	1
<i>Superficie</i>	0,400**	0,168	0,896
<i>Superficie au carré</i>	-0,095***	0,032	1,225
<i>Durée utilisation semence</i>	-0,009	0,006	7,722
<i>Type de variété (1=variété améliorée)</i>	0,272*	0,145	1
<i>Expérience agricole</i>	2 e-04	0,005	20,722
<i>Niveau d'éducation</i>	-0,101	0,075	1,898
<i>Orientation de la culture (1=commercialisation)</i>	-0,159	0,105	1
<i>Tenure foncière (1=propriétaire de la parcelle)</i>	0,268**	0,126	1
<i>Association (1=oui)</i>	0,119	0,088	1
<i>Distance parcelle route principale</i>	-0,060	0,054	1,828
<i>Distance au carré parcelle route principale</i>	0,012**	0,006	7,165
<i>Formation en riziculture (1=a reçu une formation)</i>	-0,270	0,173	1
<i>Situation matrimoniale (1=marié(e))</i>	0,171	0,127	1

* : significatif à 10%, ** : significatif à 5%, *** : significatif à 1%

Source : Résultats de l'auteur à partir des données FTF (2015)

4.3 Estimation des modèles de frontière stochastique

La validation du modèle frontière en utilisant les données appariées est précédée par une série de tests relatifs au choix de la forme fonctionnelle du modèle, à l'existence d'inefficience dans le modèle et au choix de frontières séparées pour chacun des groupes.

✓ **Vérification des hypothèses**

Le tableau 7 montre que l'hypothèse selon laquelle la forme fonctionnelle Cobb-Douglas est une représentation adéquate de la production ne peut être rejetée au seuil de 1%. C'est elle qui est donc adaptée pour représenter la technologie des exploitations rizicoles. Aussi, l'hypothèse nulle d'absence d'inefficience technique dans les exploitations rizicoles est-elle rejetée au seuil de 1%.

Cela veut dire que la variance de l'inefficience technique est non nulle et que les variables socioéconomiques incluses dans le modèle sont significativement différentes de zéro au seuil de 1%. Elles ont donc conjointement un effet très significatif sur les niveaux d'inefficience technique. Pour ce qui est de la troisième hypothèse, le test LR indique que les deux groupes disposent de technologies différentes. Ainsi l'estimation de frontières séparées pour chaque groupe est justifiée.

Tableau 7 Tests d'hypothèses

Test pour le choix de la forme fonctionnelle			
Hypothèses	Ratio de vraisemblance (LR)	Statistique de khi-deux	Décision
$H_0 : \beta_{jl} = 0$ <i>La forme Cobb Douglas est adaptée pour le modèle</i>	21,14	23,21	On ne peut rejeter H_0 car $LR < \chi^2_{0,01}(10)$
Test d'absence d'inefficience			
$H_0 : \sigma_u^2 = 0$ <i>Absence d'inefficience</i>	19,75	5,41 (Khi-deux mixte)	On rejette H_0 car $LR >$ Khi-deux mixte à un degré de liberté
Test pour le choix de modèles séparés			
H_0 : les deux groupes partagent une unique frontière de production	37,95	6,63	On rejette H_0 car $LR > \chi^2_{0,01}(1)$

Source : Auteur à partir de l'estimation des données d'enquête FTF (2015) avec le logiciel STATA 13

✓ **Estimation des paramètres des modèles frontières stochastiques de production après correction des biais**

Les résultats des modèles de frontières stochastiques de production sont présentés dans le tableau 8 pour les données appariées. Tous les modèles ont comme variable dépendante la quantité de riz paddy produite en kg. Le tableau est divisé en deux groupes. Un groupe de modèles dénommés frontières conventionnelles, avec seulement la correction sur les variables observables et un autre groupe comprenant des modèles de frontières avec correction sur variables inobservables. Par ailleurs, nous remarquons que, après correction des deux types de biais, γ est de 0,989 et de 0,687 respectivement pour les bénéficiaires et les non bénéficiaires. La frontière de production est plus déterministe que stochastique chez les producteurs en contact avec la vulgarisation.

L'analyse des paramètres révèle que la plupart des inputs utilisés sont significatifs mais avec est des élasticités et signes différents, selon que l'on est dans le modèle de frontière conventionnelle ou avec correction sur variables inobservables. Lorsque nous regardons les modèles de frontière avec les deux types de correction, on constate que le coefficient du Ratio de Mills (RIM) est significatif pour le groupe de bénéficiaires. Cela veut dire qu'il y a présence de biais dus au

caractéristiques inobservables pour ce groupe et que le choix d'introduire une correction sur les variables inobservables est approprié. Par contre, la non significativité du RIM chez le groupe des non bénéficiaires indique la sélectivité n'est pas endogène pour ces derniers. Quand on observe le groupe des bénéficiaires, on note que l'amplitude des coefficients estimés au niveau de la frontière de production avec correction sur les variables inobservables sont plus faibles, comparativement à l'amplitude des coefficients de la frontière conventionnelle. Cela suggère que si les biais de sélection dus aux caractéristiques inobservables n'avaient pas été pris en compte, les élasticités auraient été surestimées.

Dans tous les modèles, seuls les coefficients de la variable superficie et des dépenses en intrants chimiques sont significatifs et positifs à 1%. Huynh et Yabe (2011) et Konan et al (2014) ont trouvé les mêmes résultats respectivement dans leurs études sur l'efficacité technique des riziculteurs vietnamiens et sur l'efficacité techniques des riziculteurs ivoiriens face à l'infestation des cultures par *striga*.

On remarque également que, la superficie a la plus grande contribution positive sur le niveau de production pour les producteurs du groupe non bénéficiaire. Chez les producteurs bénéficiaires, ce sont les dépenses en intrants chimiques qui ont la plus importante contribution sur la production elle est suivie des dépenses en intrants chimiques. La non utilisation des intrants chimiques impacte négativement la production et est hautement significatif dans tous les modèles. Cela dénote de leur grande importance et utilité dans la production de riz. La quantité de travail a l'influence la moins importante sur le niveau de production. En plus d'être négative, elle est significative pour les bénéficiaires. Cela pourrait s'expliquer par l'exécution inopportune des opérations culturales et à la qualité de ces opérations car la culture du riz est relativement complexe et exigeante en timing. Une main-d'œuvre apportée selon un calendrier inapproprié joue gravement sur le niveau de production et tend à dévaloriser le temps de travail mais aussi l'équipement utilisé. Ce résultat corrobore celui trouvé par Kaboré (2007).

L'influence négative et significative de la *quantité de semences utilisées* sur la production pourrait être due à la qualité de ces dernières. Très souvent les producteurs dans la zone d'étude où a eu lieu l'enquête utilisent des vieux stocks de semences de qualité. Une autre raison probable est que les producteurs reçoivent de l'Office National de Développement de la riziculture, via le service national de vulgarisation, des semences qui n'ont pas suivi un processus de certification rigoureux. Des résultats semblables ont été trouvés dans la production de riz à Myanمار par Tun et Kang (2015).

Dans les modèles frontières avec correction des deux types de biais, le rendement d'échelle pour le groupe bénéficiaire est supérieur à l'unité (1,069), tandis qu'il est inférieur à l'unité pour le

groupe non bénéficiaire (0,967). Ces résultats présument que les producteurs bénéficiaires opèrent sous un rendement d'échelle croissant et les producteurs non bénéficiaires sous un rendement d'échelle décroissant. Cela nous amène à effectuer un test sur la somme des élasticités par rapport à 1. Les résultats sont dans les **annexes 10 et 12** du document. L'analyse des résultats montrent que, pour les deux groupes, la somme des élasticités est égale 1. Ainsi, les producteurs de riz de Man opèrent sous un rendement d'échelle constant.

Le tableau 9 présente les modèles d'inefficience pour les deux groupes de producteurs, le coefficient de la *durée d'utilisation de la semence cultivée* est négatif et significatif à 1% pour les producteurs non bénéficiaires. La *durée d'utilisation de la semence cultivée* influence donc positivement l'efficience technique de ces producteurs. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les producteurs qui utilisent une même semence depuis plusieurs années, connaissent mieux son écologie, sa résistance aux maladies et sa culture. Toutes choses qui permettraient d'améliorer leur efficience technique. On remarque également que la variable *Tenure foncière* est positive et significative à 5% pour les non bénéficiaires. Elle indique que les producteurs non propriétaires de la parcelle qu'ils exploitent sont moins efficaces que ceux qui sont propriétaires. Comme nous l'avons vu plus haut, les non propriétaires ne sont pas enclins à prendre contact avec la vulgarisation. Ce qui pourrait expliquer leur inefficience.

Tableau 8 : Synthèse des estimations des paramètres des frontières stochastiques de production pour les données appariées

Variable	Frontières conventionnelles				Frontières avec correction sur les variables inobservables			
	Bénéficiaires		Non bénéficiaires		Bénéficiaires		Non bénéficiaires	
	Coefficients.	Erreurs .types	Coefficients.	Erreurs .types	Coefficients.	Erreurs .types	Coefficients.	Erreurs .types
Constante	8,543***	0,763	6,765***	0,308	9,981***	0,814	6,794***	0,322
Superficie	0,860***	0,189	0,830***	0,088	0,747***	0,103	0,831***	0,088
Travail	-0,130**	0,064	-0,040	0,043	-0,190***	0,053	-0,036	0,044
Quantité de semence	-0,376**	0,157	0,018	0,065	-0,611***	0,139	0,020	0,065
Dépenses en intrants chimiques	1,186***	0,160	0,156***	0,056	1,123***	0,135	0,153***	0,057
RIM					-0,272*	0,149	-0,027	0,085
Utilisation d'intrants chimiques	-11,619***	1,695	-1,329***	0,502	-10,952***	1,445	-1,300***	0,508
Rendement d'échelle	1,540		0,964		1,069		0,967	
E(sigma_u)	0,789		0,515		0,872		0,522	
sigma_v	0,140***	0,052	0,353***	0,040	0,092***	0,030	0,352***	0,036
Lambda (λ)	5,623		1,459		9,458		1,483	
Gamma (γ)	0,969		0,681		0,989		0,687	
Nombre d'observations	41		146		41		146	

* : significatif à 10%, ** : significatif à 5%, *** : significatif à 1%

Source : Auteur à partir de l'estimation des données d'enquête FTF (2015) avec le logiciel STATA 13

Tableau 9: Modèles d'inefficience

Variable	Frontière conventionnelle				Frontière avec correction sur inobservables					
	Ens. des données		Bénéficiaires		Non bénéficiaires		Bénéficiaires		Non bénéficiaires	
	Coef.	Err.typ	Coef.	Err.typ	Coef.	Err.typ	Coef.	Err.typ	Coef.	Err.typ
Constante	1,153	1,505	2,392	5,763	0,075	1,815	1,286	4,290	-0,014	1,835
Age	-0,041	0,026	0,030	0,036	-0,022	0,033	0,036	0,034	-0,023	0,032
Sexe	-0,333	0,495	0,259	0,801	-0,265	0,591	0,124	0,778	-0,275	0,590
Durée d'utilisation de la semence	-0,265***	0,092	-0,038	0,115	-0,396***	0,117	-0,038	0,083	-0,394***	0,116
Système de production	-0,807*	0,483	-0,041	0,629	-0,704	0,555	0,320	0,612	-0,682	0,556
Expérience agricole	0,005	0,020	-0,037	0,037	0,003	0,026	-0,038	0,037	0,003	0,026
type de variété	0,537	0,588	-0,278	1,047	0,773	0,734	-0,131	0,969	0,780	0,731
formation en riziculture	-0,533	0,691	-0,770	3,942	-0,801	0,823	-0,468	2,818	-0,811	0,824
Tenure foncière	1,568	1,016	-3,027	5,183	2,031*	1,220	-1,980	3,737	2,126*	1,257
Orientation de la culture	-0,342	0,434	-10,348	18,842	-0,014	0,502	-34,064	3908,340	-0,049	0,508
Distance parcelle village	-0,040	0,059	-0,036	0,143	0,019	0,079	-0,035	0,127	0,022	0,080
Nombre d'observations	187		41		146		41		146	

* : significatif à 10%, ** : significatif à 5%, *** : significatif à 1%

Source : Auteur à partir de l'estimation des données d'enquête avec le logiciel STATA 13

✓ Estimation de l'efficacité technique moyenne.

Le tableau 10 présente l'efficacité technique moyenne selon l'échantillon considéré et la méthode de correction. D'une part, quand nous prenons les échantillons pris séparément, les producteurs bénéficiaires présentent une efficacité technique moyenne inférieure à celle des non bénéficiaires, quel que soit le type de correction. D'autre part, il ressort de l'analyse du tableau que l'efficacité technique moyenne des deux groupes décroît quand l'on passe du modèle corrigé des biais dus aux caractéristiques observables au modèle corrigé des deux types de biais. La correction de Heckman tend à diminuer l'efficacité technique dans les deux groupes. Après correction des deux types de biais, les bénéficiaires ont un niveau moyen d'efficacité technique de 58, 5% par rapport à leur propre frontière. Les non bénéficiaires quant à eux ont une efficacité technique moyenne de 72, 2% par rapport à leur frontière.

En somme, le principal résultat est que, indépendamment du type de correction effectuée pour les comparaisons, les bénéficiaires présentent des niveaux inférieurs d'efficacité technique moyenne. Autrement dit, respectivement à leur propre technologie, les producteurs bénéficiaires ont tendance à utiliser de façon moins efficace leurs ressources comparativement aux non bénéficiaires. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les producteurs en contact avec la vulgarisation reçoivent de nouvelles technologies, de nouvelles compétences. Il est probable que ces derniers mettent du temps à s'adapter et maîtriser les compétences nouvellement acquises. González-Florez et al. (2014) dans leur étude sur l'impact du programme de plateforme de concertation sur la productivité des producteurs de pomme de terre en Equateur ont obtenu les mêmes résultats.

Tableau 10 : Efficacités techniques moyennes

Echantillon et méthode	Bénéficiaires	Non bénéficiaires
Correction sur les observables	0,603	0,725
Correction des deux types de biais	0,585	0,722

Source : Auteur à partir de l'estimation des données d'enquête avec le logiciel STATA 13

4.4 Estimation niveau moyen de production à la frontière

Le tableau 11 considère les deux types d'échantillons et compare les niveaux moyens de production à la frontière, après correction des deux types de biais. Les résultats montrent que, en moyenne, les producteurs qui sont en contact avec la vulgarisation sont significativement plus productifs que les non bénéficiaires. Le niveau moyen de production à la frontière est de 1783,725 kg pour les producteurs bénéficiaires, et de 744, 622 kg pour les non bénéficiaires. Cela voudrait dire que le contact avec la vulgarisation a contribué à un avantage technologique des producteurs

bénéficiaires par rapport au non bénéficiaires. Les résultats sont conformes à ceux trouvés par Bravo-Ureta et al. (2012) et Gonzalez-Florez et al. (2014).

Tableau 11 : Niveaux de production à la frontière après correction des deux types de biais

	Bénéficiaires	Non bénéficiaires	ATET (différence)
Niveau de production à la frontière	1783,725	744,622	1039,103**

* : significatif à 10%, ** : significatif à 5%, *** : significatif à 1%

Ainsi dans l'ensemble, les résultats conduisent au non rejet de *l'hypothèse 1* qui stipule que le contact avec la vulgarisation déplace la frontière et au rejet de *l'hypothèse 2* qui dit que le contact avec la vulgarisation accroît l'efficacité technique moyenne. Précisément, les producteurs en contact avec la vulgarisation opèrent à une frontière de production plus élevée que celle des producteurs qui ne sont pas en contact avec la vulgarisation ; mais en plus, ils sont, en moyenne, loin de leur frontière par rapport au non bénéficiaires.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'objectif global de l'étude était d'analyser l'impact de la vulgarisation agricole sur la productivité des riziculteurs en Côte d'Ivoire. Cette étude se situe dans un contexte où la Côte d'Ivoire désire être autosuffisante en riz d'ici 2018, et où l'encadrement des producteurs en général par le service national de vulgarisation semble être relâché et diffus, à cause des moyens insuffisants. L'étude utilise des données des producteurs de riz dans le pôle de développement rizicole de Man (PDR), pour démêler l'impact sur la productivité dû au changement technologique et celui dû à l'efficacité technique des producteurs. Pour ce faire, l'approche des frontières stochastique de production a été associée à différents outils d'évaluation d'impact. Deux groupes de producteurs bénéficiaires du contact de la vulgarisation et de non bénéficiaires ont été constitués en utilisant l'appariement par les scores de propension. Cette méthode corrige les biais sur les caractéristiques observables. En plus de cela, l'étude a utilisé la méthode de correction de Heckman en deux étapes pour corriger les biais de sélection dus aux caractéristiques inobservables.

L'analyse montre que les bénéficiaires sont plus productifs mais moins efficaces que les non bénéficiaires à moyen terme. L'étude montre également que l'augmentation de la superficie et l'utilisation des intrants chimiques a un impact positif sur le niveau de production. Cependant, il faut faire attention quant à l'incitation à une politique visant l'extension des superficies cultivées, qui dans le temps va avoir des limites. D'ailleurs, l'intensification par l'utilisation des intrants chimiques semble être une alternative louable. Par ailleurs, les résultats montrent qu'une meilleure maîtrise des techniques de production contribue à améliorer la productivité et que l'usage de variétés non certifiées par la recherche conduit à une baisse de niveau de production.

Sur la base de ces résultats, nous suggérons la mise en place d'un certain nombre de politiques.

Au gouvernement, il peut être recommandé la mise en place politique de subvention sur les intrants chimiques que sont les engrais chimiques, les pesticides et les insecticides ou de crédits en nature de ces différents intrants chimiques. Cela contribuerait à encourager leur utilisation et à accroître de façon significative la production de riz. Cependant à long terme, cela pourrait également entraîner des problèmes d'acidification des sols cultivés, d'où la nécessité d'intégrer le développement de la production du riz dans un processus durable.

Par ailleurs, le gouvernement devra veiller, à moyen terme, à la mise en place effective d'un processus rigoureux de certification de semences de riz. Ce processus devra impliquer le centre national de recherche agronomique, l'agence nationale d'appui au développement rural, l'office national de développement de la riziculture, et les associations de producteurs semenciers.

De plus, le gouvernement devra renforcer les capacités d'action du centre national de recherche agronomique et du service national de vulgarisation agricole qui sont à la base de tout processus de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire.

Au centre national de recherche agronomique et au service national de vulgarisation, nous suggérons une collaboration plus rapprochée en vue, d'une part, de faire la promotion de variétés sélectionnées et à hautement rendement. D'autre part, cela permettrait de renforcer les capacités et/ou de réactualiser les connaissances des agents d'encadrement.

La recherche devrait de plus en plus développer des systèmes de cultures de riz en association avec d'autres cultures plus efficaces qui tiennent compte des changements environnementaux et les diffuser en collaboration avec le service nationale de vulgarisation agricole. Cette diffusion pourrait de faire à travers des démonstrations au champ. En effet, dans la zone d'étude, la pratique courante est la riziculture en association car cela permet de diversifier les risques et de s'en prémunir.

Il convient de mentionner certaines limites de cette étude. La première limite tient à la zone de couverture de l'enquête. Les données ne concernent que le seul PDR de Man. Une étude plus large couvrant toutes les zones de production aurait permis d'avoir un grand échantillon et de cerner leurs spécificités de ces différentes zones de production.

La seconde limite tient à la qualité de la base de données. Le nombre important de valeurs manquantes pour certaines variables a occasionné leur élimination. Ces dernières auraient pu être prises en compte dans les facteurs déterminant l'inefficience technique. De plus l'utilisation de données en coupe instantanées ne permet pas de voir l'évolution de l'efficience dans le temps.

Toutefois, ce travail peut constituer un départ pour d'autres recherches comme une étude portant sur l'impact des différentes sources de vulgarisation agricole sur l'efficience technique des riziculteurs. Ce d'autant plus que les producteurs reçoivent des services de vulgarisation également de sources privées telles que les organisations non gouvernementales, les projets de développement et de structures privées.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Aigner D.-J., Lovell, C.-A. and Schmidt P. (1977), “Formulation and estimation of stochastic frontier production”, *Journal of Econometrics*, vol.6, n°1, pp 21-37.
- Albouchi, L., Batchta, M. S. et Jacquet, F., 2005. “Estimation et décomposition de l’efficacité économique des zones irriguées pour mieux gérer les inefficiences existantes.” *Actes du séminaire Euro-Méditerranéen*, Sousse, Tunisie. 19p.
- Amara N. et Romain R. (2000), “Mesures de l'efficacité technique : revue de la littérature”, *La Série Recherche des cahiers du Centre de Recherche en Economie Agroalimentaire*, Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Alimentation, septembre 2000, Université Laval, pp. 1 – 34.
- Ambapour S. (2001). “Estimation des frontières de production et mesures de l’efficacité technique”, Bureau D'application Des Méthodes Statistiques Et Informatiques, *DT 02/2001*, pp 1 – 27.
- Anderson, J. R. and Feder, G. (2003), “Rural Extension Services”, *World Bank Policy Research Working Paper 2976*, World Bank, Washington D.C., 33 pages.
- CORAF/WECARD (2014), *Etude régionale de la chaîne de valeur du riz en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Libéria, République de Guinée, Sierra Léone) : Etude de cas de la Côte d’Ivoire*, 72p.
- Banaeian, N. and Zangeneh, M. (2011), “Assessment of productive efficiency for irrigated and dryland wheat farming in Iran using Data Envelopment Analysis”, *OR Insight*, Vol, 24, 4, 215–230.
- Battese, G. E. (1997), “A note on the estimation of Cobb-Douglas production functions when some explanatory variables have zero values”, *Journal of Agricultural Economics*, Vol, 48, pp. 250–252,
- Bégin, R., Tamini, L. D., et Doyon, M. (2014), “L’effet du travail hors-ferme sur l’efficacité technique des fermes laitières québécoises : un modèle intégrant les biais de sélection sur les observables et inobservables”, *Working paper 2014-9*, Centre de Recherche en économie de l’Environnement, de l’Agroalimentaire, des Transports et de l’Énergie, Laval, 40 pages
- Belotti, F., Daidone, S., Iardi, G., and Atella, V. (2012), Stochastic Frontier Analysis Using Stata. *CEIS Working Paper No. 251*. Available at;SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2145803> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145803>
- BNETD (2008), *Etude relative à la définition d'une politique rizicole en Côte d'Ivoire et d'un plan d'action opérationnel*, Ministère de l'agriculture, Abidjan, 44 pages.
- Bouaffon, K.R. (1995), “Production vivrière et réduction de la pauvreté en Côte d’Ivoire”, *Revue de Tiers Monde*, pp.73-78,
- Bravo-Ureta, B,E, and Pinheiro, A. E. (1997), “Technical, economic and allocative efficiency in peasant farming: Evidence from the dominican republic”, *Developing Economies*, 35 (1) : 48-67. DOI: 10.1111/j.1746-1049.1997.tb01186.x
- Bravo-Ureta, B. E., Greene, W. H. and Solis, D. (2012), “Technical efficiency analysis correcting for biases from observed and unobserved variables: An application to a natural resource management project”, *Empirical Economics*, Vol, 43, pp, 55–72.

Brodaty, T., Crépon, B. et Fougère, D. (2002), “Les méthodes micro économétriques d’évaluation : développements récents et applications aux politiques actives de l’emploi”, *Congrès des économistes Belges de langue française*, Namur, 24 pages.

Cerdán-Infantes, P., Maffioli, A. and Ubfal, D. (2008), “The Impact of Agricultural extension Services: The Case of Grape Production in Argentina”, *Working Paper: OVE/WP-05/08*. Office of Evaluation and Oversight, Inter-American Development Bank, Washington, D.C., 54 pages.

Chaffai, M. (1997), “Estimation des frontières d’efficience : un survol des développements récents de la littérature ”, *Revue d’économie du développement*, vol.5, n°3, pp. 33-67.

Charnes, A, Cooper, W. W. & Rhodes E, L, (1981), “Evaluating program and managerial efficiency: An application of DEA to program follow through”, *Management Science*, vol. 27, n°6, pp.668-697.

Charnes, A. Cooper, W. W. & Rhodes E. L. (1978), “Measuring the efficiency of decision making units”, *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429-444.

Christoplos, I. (2011), *Mobiliser les potentialités de la vulgarisation rurale et agricole*, FAO, Rome.

Coelli, T.J., Prasada Rao, D.S. & Battese, G.E. (1998), “An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis”, Kluwer Academic Publishers, Boston, 271 pages.

Combary, O. S. et Savadogo, K. (2014), “Les sources de croissance de la productivité globale des facteurs dans les exploitations cotonnières du Burkina Faso”, *Revue d’économie du développement*, 2014/4 Vol, 22, pp. 61-82, DOI : 10.3917/edd.284.0061

Davis, K. (2008), “Extension in sub-Saharan Africa: Overview and assessment of past and current models and future prospects”, *Journal of International Agricultural and Extension Education*, vol. 15, n°3, pp.15–28.

Dercon, S., Gilligan, D., Hoddinott, J., and T, Woldehanna T. (2007), “The Impact of Agricultural Extension and Roads on Poverty and Consumption Growth in Fifteen Ethiopian Villages”, *CSAE WPS/2007- 01*, Centre for the Study of African Economies, University of Oxford development, 35 pages.

Diagne A, S., M.; Diawara, S; Diallo A., S., et Barry, A. (2007), “ Evaluation de la diffusion et de l’adoption des variétés de riz NERICA en Guinée.” *AAAE Conference Proceedings (2007)* pp.399-403.

Dinar, A. Karagiannis, G. and Tzouvelekas, V. (2007), “Evaluating the impact of agricultural extension on farm’s performance in Crete: a non-neutral stochastic frontier approach”, *Agricultural Economics*, 36, pp.135-146.

Djimasra, N. (2010), “Mesure de l’efficacité technique des pays africains producteurs du coton : une application de la méthode Data Envelopment Analysis (DEA)”, *Document de recherche n° 2010-28*, Laboratoire d’économie d’Orléans (LEO), France, 36 pages.

Douillet, M. et Girard, P. (2013), “Productivité agricole : des motifs d’inquiétude ? (I) Les concepts”, *Notes N°7-Juillet 2013*, FARM, Paris, pp.1 – 27.

Duangbootsee, U., Robert J. and Myers R. J. (2014), “Technical Efficiency of Thai Jasmine Rice Farmers. Comparing Price Support Program Participants and Non-Participants”, *Agricultural & Applied Economics Association's 2014 AAEA Annual Meeting, Minneapolis, MN, July 27-29, 2014*.

Duflo, E., Glennerster, R., Kremer, M., Schultz, T.P. and J, A, Strauss, J. A. (2007), “Chapter 61 Using Randomization in Development Economics Research”: *A Toolkit Handbook of Development Economics*, 4, pp.3895-3962: Elsevier.

Elias, A., Nohmi, M., Yasunobu, K., Ishida, A. and Alene, A. D. (2014), “The effect of agricultural extension service on the technical efficiency of Teff (*Eragrostis tef*) producers in Ethiopia”, *American Journal of Applied Sciences*, vol. 11, n°2, pp 223-239.

FAO (2010), *Rapport «Etat des lieux de la filière rizicole en Côte d'Ivoire»*. Abidjan.

Farrell, M.J. (1957), “The measurement of productive efficiency”, *Journal of Royal Statistics Society*, Vol. 120, n°3, pp, 253-290.

Fontan, C. (2008), “Production et efficience technique des riziculteurs de Guinée : Une estimation paramétrique stochastique”, *Economie rurale, Numéro 308*, Novembre –Décembre, Varia, pp 19 – 35.

Fougère, D., Crépon, B. et Brodaty, T. (2007), “Les méthodes micro-économétriques d'évaluation et leurs applications aux politiques actives de l'emploi”, *Économie & prévision*, n°177, 2007-1, pp, 93-118, doi : 10.3406/ecop.2007.7982

Freeman, H., Ehui, S. and Jabbar, M. (1998), “Credit constraints and smallholder dairy production in the East African highlands: application of a switching regression model”, *Agricultural Economics*, vol 19, pp.3–44.

Fuglie, K, and Bosch, D, (1995), “Economic and environmental implication of soil nitrogen testing: a switching-regression analysis”, *American Journal of Agricultural Economics* 77, pp.891–900.

González-Flores M., Bravo-Ureta B. E., Solís, D., and Winters, P. (2014), “The impact of high value markets on smallholder productivity in the Ecuadorean Sierra: A Stochastic Production Frontier approach correcting for selectivity bias”, *Food Policy* , 44, pp. 237–247: Elsevier.

Greene, W. H. (2006), “A general approach to incorporating selectivity in a model”, Stern School of Business, New York University.

Greene, W.H. (2008), “A stochastic frontier model with correction for sample selection”, Stern School of Business, New York University.

Guarda, P, et A, Rouabah, (1999), Efficacité et Performance des Banques en Europe: une Analyse "Stochastic Frontier" sur des Données en Panel”, *Working Paper*, No, 99-5, CREA, CRP-Gabriel Lippmann, Luxembourg, pp. 6-8.

Heckman, J. (1979), “Sample selection bias as a specification error”, *Econometrica*, 47, pp.153-161.

Heckman, J., Ichimura, J.H. and Todd, P. (1997), “Matching as an Econometric Evaluation Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Program”, *Review of Economic Studies*, vol 64, n° 4, pp. 605-54.

Huang, C.J., Liu, J. T. (1994), “Estimation of a non-neutral stochastic frontier production function”, *Journal of Productivity Analysis*, vol.5, n°1, pp.71–80.

Huynh K. and M. Yabe M. (2011), “Technical efficiency Analysis of rice production in Vietnam”. *J. ISSAAS*, No 1, vol. 17 (2011) 137-145.

Kaboré D. P. (2007), “Efficience technique de la production rizicole sur les périmètres aménagés du Burkina Faso, *série document de travail DT-CAPES n°2007-35*, Octobre, pp 1 – 30.

Kodde, D, A., and Palm, F, C, (1986), “Wald Criteria for Jointly Testing Equality and Inequality Restrictions,” *Econometrica*, vol.54, n° 5, pp.1243–1248.

Konan, Y. R., Akanvou, L., N’Cho, S., Arouna, A., Eddy, B. et Kouakou K. C. (2014), “Analyse de l’efficacité technique des riziculteurs face à l’infestation des cultures par les espèces parasites striga en Côte d’Ivoire”, *Revue ivoirienne des sciences et technologie*, 23 (2014) 212 - 223 ISSN 1813-3290. <http://www.revist.ci>

Koné, P. (1998), “ Le rôle des prix du riz dans la politique d’autosuffisance alimentaire de la Côte d’Ivoire”, *Cahier scientifique*, vol. 24, n°3 , pp.349-363,

Koopmans, T. C. (1951), “An Analysis of Production as an Efficacy Combination of activities” , in Koopmans T.C. (Ed.): *Activity Analysis of Production and Allocation*, Proceeding of a conference, pp. 33-97, JohnWiley & Sons Inc., London.

Kouakou, K. (2005), “Analyse des systèmes de production rizicole dans le nord de la Côte d’Ivoire”, *Etudes Rurales*, pp.187-199.

Kumbhakar, S. C. and Lovell, C. A. K. (2000), *Stochastic Frontier Analysis*, Cambridge University Press, New York, 556 pages.

Kumbhakar, S. C., Ghosh, S. and McGuckin, J.T. (1991), “A generalized production approach for estimating determinants of inefficiency in US dairy farms”, *Journal of Business & Economics Statistics*, vol. 9, n°3, pp.279-286.

Kumbhakar, S. C., Tsionas, M. and Sipilainen, T. (2009), “Joint estimation of technology choice and technical efficiency: An application to organic and conventional dairy farming”, *Journal of Productivity Analysis*, Vol. 31, pp. 151–162.

Kumbhakar, S. C., Wang, H.-J. and Horncastle, A.P. (2015), *A practitioner’s guide to stochastic frontier analysis using STATA*, Cambridge University Press, New York.

Lançon, F. et Mendez del Villar, P. (2012), “Effets comparés des politiques publiques sur les marchés du riz et la sécurisation alimentaire en Afrique de l’Ouest : dépasser le débat libéralisation versus protection, *Cahiers Agricultures*, vol. 21, pp. 348-55. DOI: 0.1684/agr.2012.0586

Lechner, M. (1999), “Earnings and employment effects of continuous off-the-job training in East Germany after unification”, *Journal of Business Economic Statistics*, vol. 17, n°1, pp. 74–90.

- Lee, L. (1978), “Unionism and wage rates: a simulation equation model with quantitative and limited dependent variable”, *International Economic Review*, vol 19, pp.415–433
- Leuven, E. and Sianesi, B. (2003), PSMATCH2: Stata module to perform full Mahalanobis and propensity score matching, common support graphing, and covariate imbalance testing, Software, <http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s432001.html>,
- Maddala, G. (1983), *Limited-dependent and Qualitative Variables in Econometrics*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Meeusen W.-W. and Van Den Broeck J, (1977), “Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed errors”, Economics department of the University of Pennsylvania and Osaka University institute of social and economic research association, *International Economic Review*, vol, 18,n°2, pp. 435-444.
- Nkamleu, G.-B. (2004), “L'échec de la croissance de la productivité agricole en Afrique francophone”, *Économie rurale*, Vol. 279, n° 1, pp. 53-65
- Nuama, E. (2010), “L'efficacité technique des riziculteurs ivoiriens : la vulgarisation en question”, *Économie rurale*, n°316, pp, 36-47.
- O'Neill, S. Matthews, A. and Leavy, A, (1999), “Farm technical efficiency and extension”, *Paper presented at the Irish Economics Association Conference*, Dublin.
- ONDR, 2015, Statistiques/Production/Importation, Consulté le 30 décembre, 2015, sur www.ondr.ci
- Owens, T., Hoddinott, J. and Kinsey, B. (2003), “The impact of agricultural extension on farm production in resettlement area of Zimbabwe”, *Econ. Dev. Cult.Change* , vol.51, pp.337–357.
- Petersen, T. (2001), Controlling for selection bias in the estimation of firm performance as a function of location, *5th workshop of the Nordic Research Network on Modelling Transport, Land-Use and the Environment*.
- Ragasa, C., Mazunda, J. and Kadzamira, M. (2016), “The Impact of Agricultural Extension Services in the Context of a Heavily Subsidized Input System, The Case of Malawi”, Development Strategy and Governance Division, *Discussion Paper 01498*,IFPRI.
- Romani, M. (2003), “The impact of extension services in times of crisis: Côte d'Ivoire (1997-2000)”, Centre for the Study of African Economies, University of Oxford.
- Rosenbaum, P. and Rubin, D. (1983), “The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects”, *Biometrika*, vol. 70, n°1, p,41
- Savadogo, K.; Reardon , T. et Pietola, K. (1995) “Mécanisation et offre agricole dans le sahel: Une analyse de la fonction de profit des exploitations agricoles”, *revue de l'économie du développement*, n°2, pp 57-91.
- Shahidur, R.K., Gayatri, B.K. and Hussain, A.S.(2010), *Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices*. The World Bank, Washington, D.C., 262 pages.
- Staatz, J. & Dembele, N. (2007), Agriculture for development in sub-saharan Africa, Background paper for the World Development Report 2008.

Swanson, B. and Rajalahti, R.(2010), “Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems: Procedures for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems,” *Agriculture and Rural Development Discussion Paper 45*, World Bank, Washington, D.C., 206 pages.

Swanson, B. Bentz, R. and Sofranko, A. (1997), “Improving Agricultural Extension, A Reference Manual, FAO, Rome.

Taye, H. (2013), “Evaluating the impact of agricultural extension programmes in sub-Saharan Africa: Challenges and prospects”, *African Evaluation Journal* 1(1), Art, #19, 9 pages,

Tun, Y., et Kang, H. (2015), “An Analysis on the Factors Affecting Rice Production Efficiency in Myanmar”, *Journal of East Asian Economic Integration* Vol. 19, No. 2 (June 2015) 167-188 . <http://dx.doi.org/10.11644/KIEP.JEAI.2015.19.2.295>.

USDA, 2016, Market and Trade Data/PSD online Home/ Custom Query, Consulté le 03 01, 2016, sur Foreign Agriculture Service: www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx

Usman, S., Ilu I. Y. and Sa’adatu B.A. (2013), “Improving Farmers’ Efficiency in Rice Production In Nigeria: The Relevance of Agricultural Extension ”; *Journal of agricultural extension*, vol. 17, pp.159-166.

Varian, R., H. (1992). *Microeconomic analysis*. Norton & company, Inc., New York.

Villano, R., Bravo-Ureta, B.E., Solís, D. and Fleming, E. (2015), Modern rice technologies and productivity in The Philippines: disentangling technology from managerial gaps, *Journal of agricultural economics*, Vol, 66, N°1, 2015, pp.129-154.

Wiboonpongse, A., Sriboonchitta, S., Rahman, S., Calkins, P. and Sriwichailumphun, T.(2012), “Joint determination of the choice of planting season and technical efficiency of potato in northern Thailand: A comparison of Greene’s versus Heckman’s sample selection approach”, *African Journal of Business Management*, Vol. 6, n°12, pp. 4504-4513, 28. Available online at <http://www.academicjournals.org/AJBM>. DOI: 10.5897/AJBM11.1550

Yao Koffi, S. et Koissy-Kpein, S. A. (2014), “Extension agricole dans la zone marginale de production cotonnière en Côte d’Ivoire social”, *Revue d’analyse économique*, vol. 90, n° 3, pp. 191-220.

Yildizoglu, M. (2009), *Introduction à la microéconomie*. Marseille: créative commons Edition libre.

ANNEXES

Annexe 1 : Synthèse des résultats pour les données non appariées

Frontière conventionnelle Variable	Bénéficiaires		Non bénéficiaires	
	Coef.	Err.type	Coef.	Err.type
Constante	6,297***	0,608	6,765***	0,308
Superficie	0,872***	0,159	0,830***	0,088
Travail	0,034	0,096	-0,040	0,043
Quantité de semence	0,051	0,141	0,018	0,065
Intrants chimiques	0,393***	0,116	0,156***	0,056
Utilisation d'intrants chimiques	-3,456***	1,212	-1,329***	0,502
<i>Modèle d'inefficience</i>				
Constante	0,665	3,176	0,075	1,815
Age	-0,033	0,046	-0,022	0,033
Genre	0,205	1,160	-0,265	0,591
Durée d'utilisation de la semence	-0,122	0,080	-0,396***	0,117
Système de production	-0,911	0,946	-0,704	0,555
Expérience agricole	0,005	0,046	0,003	0,026
type de variété	0,372	0,987	0,773	0,734
formation en riziculture	2,659**	1,181	-0,801	0,823
Tenure foncière	0,689	2,024	2,031	1,220
Orientation de la culture	-33,245	1755,438	-0,014	0,502
Distance parcelle village	-0,121	0,207	0,019	0,079
E(sigma_u)	0,497		0,5154079	
sigma_v	0,607		0,353141	
Lambda	0,818		1,459	
Gamma	0,401		0,681	
Nombre d'observations	73		146	

* : significatif à 10%, ** : significatif à 5%, *** : significatif à 1%

Annexe 2 : Efficience technique moyenne pour l'ensemble de l'échantillon non apparié.

```
.sum efficiency0
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
-----+-----					
efficiency0	219	.7135819	.1815444	.0246287	.9987245

Annexe 3 : Modèle Logit pour le calcul des scores de propension en vue de l'appariement

```

Logistic regression                               Number of obs   =       219
                                                  LR chi2(15)    =       69.01
                                                  Prob > chi2    =       0.0000
Log likelihood = -104.89288                    Pseudo R2      =       0.2475
    
```

	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
vulga_1					
age	.0469123	.1180182	0.40	0.691	-.1843992 .2782238
age2	-.0001011	.0011572	-0.09	0.930	-.0023693 .0021671
genderr	-.0985975	.5333831	-0.18	0.853	-1.144009 .9468141
area	-.0525668	.2469514	-0.21	0.831	-.5365826 .4314491
yearv	-.1889213	.079855	-2.37	0.018	-.3454343 -.0324083
yearv2	.0042677	.0022906	1.86	0.062	-.0002218 .0087572
typvar	2.147035	.4784757	4.49	0.000	1.20924 3.084831
exper	-.0638161	.0465493	-1.37	0.170	-.155051 .0274187
exper2	.0005474	.0010269	0.53	0.594	-.0014654 .0025601
educat	-.1533136	.2823345	-0.54	0.587	-.706679 .4000518
sell	-.3915468	.4584738	-0.85	0.393	-1.290139 .5070453
pro_land	2.479457	.8130004	3.05	0.002	.886006 4.072909
asso_2	.5899655	.3845055	1.53	0.125	-.1636515 1.343583
distmr	.1908363	.094088	2.03	0.043	.0064273 .3752454
trainr	-.9800677	.5691008	-1.72	0.085	-2.095485 .1353493
_cons	-4.211136	3.153418	-1.34	0.182	-10.39172 1.96945

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

```

psmatch2: | psmatch2: Common
Treatment |          support
assignment | Off suppo  On suppor |      Total
-----+-----+-----
Untreated |          0      146 |      146
Treated   |         32       41 |       73
-----+-----+-----
Total    |         32      187 |      219
    
```

Annexe 4: Test d'équilibrage

pstest, both

Variable	Unmatched Matched	Mean		%bias	%reduct bias	t-test		V(T)/ V(C)
		Treated	Control			t	p> t	
age	U	48.479	46.075	20.8		1.49	0.138	1.30
	M	46.732	46.41	2.8	86.6	0.13	0.898	1.21
age2	U	2498.4	2237.9	22.6		1.61	0.109	1.28
	M	2321.4	2268	4.6	79.5	0.22	0.827	1.06
genderr	U	.83562	.83562	0.0		-0.00	1.000	.
	M	.80488	.87114	-17.8	.	-0.81	0.422	.
area	U	1.0788	.8774	25.0		1.82	0.070	1.66*
	M	.96341	.85992	12.8	48.6	0.86	0.391	0.48*
yearv	U	4.7671	8.0891	-45.5		-3.03	0.003	0.54*
	M	6.4146	6.5384	-1.7	96.3	-0.07	0.943	0.87
yearv2	U	59.836	134.11	-29.6		-1.96	0.052	0.50*
	M	97.537	107.29	-3.9	86.9	-0.16	0.876	0.84
typvar	U	.45205	.10274	84.2		6.39	0.000	.
	M	.14634	.19634	-12.1	85.7	-0.59	0.554	.
exper	U	17.548	20.425	-20.2		-1.45	0.150	1.38
	M	21.78	21.64	1.0	95.1	0.05	0.963	0.99
exper2	U	541.03	587.21	-6.9		-0.50	0.617	1.56
	M	656.27	652.08	0.6	90.9	0.03	0.976	1.14
educat	U	2.0411	1.9178	16.2		1.15	0.252	1.17
	M	1.8293	1.9622	-17.5	-7.8	-0.84	0.404	0.93
sell	U	.32877	.26712	13.4		0.95	0.344	.
	M	.19512	.17642	4.1	69.7	0.22	0.830	.
pro_land	U	.93151	.88356	16.5		1.11	0.268	.
	M	.95122	.94512	2.1	87.3	0.12	0.902	.
asso_2	U	.61644	.50685	22.1		1.54	0.126	.
	M	.53659	.47724	12.0	45.8	0.53	0.596	.
distmr	U	2.3755	1.7082	30.8		2.30	0.023	2.16*
	M	2.2561	1.8782	17.4	43.4	0.78	0.439	2.45*
trainr	U	.20548	.10274	28.6		2.10	0.037	.
	M	.12195	.12317	-0.3	98.8	-0.02	0.987	.

Annexe 5: Estimation du modèle Probit

```

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -98,35429
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -86,929789
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -86,471889
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -86,457683
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -86,457553
Iteration 5:   log pseudolikelihood = -86,457553
Probit regression
Number of obs   =      187
Wald chi2(16)   =      34,05
Prob > chi2     =      0,0054
Pseudo R2      =      0,1210
Log pseudolikelihood = -86,457553

```

	Coef,	Robust Std, Err,	z	P> z	[95% Conf, Interval]	
vulga_1						
age	-,0443791	,0832965	-0,53	0,594	-,2076373	,1188791
age2	,0003644	,00078	0,47	0,640	-,0011645	,0018932
genderr	-,4491509	,3757866	-1,20	0,232	-1,185679	,2873772
area	1,06574	,4180179	2,55	0,011	,2464397	1,88504
area2	-,2521261	,0764334	-3,30	0,001	-,4019329	-,1023193
yearv	-,0248908	,0155421	-1,60	0,109	-,0553528	,0055711
typvar	,723493	,3633163	1,99	0,046	,0114062	1,43558
exper	,0007805	,0123654	0,06	0,950	-,0234551	,0250162
educat	-,2684488	,1806651	-1,49	0,137	-,6225458	,0856483
sell	-,4059446	,2723204	-1,49	0,136	-,9396827	,1277935
pro_land	,9537862	,4063842	2,35	0,019	,1572878	1,750285
asso_2	,3431616	,2403803	1,43	0,153	-,1279751	,8142983
distmr	-,1597766	,1435089	-1,11	0,266	-,4410489	,1214957
distmr2	,0330231	,0157754	2,09	0,036	,002104	,0639422
trainr	,7193396	,3732241	1,93	0,054	-,0121662	1,450845
sitmat	,5184875	,3742758	1,39	0,166	-,2150796	1,252055
_cons	-,701978	2,192365	-0,32	0,749	-4,998935	3,594979

Annexe 6: Prédiction du modèle Probit

```

. lstat
Probit model for vulga_1
----- True -----
Classified |          D          ~D |      Total
-----+-----+-----
+          |          6           2 |          8
-          |         35          144 |         179
-----+-----+-----
Total     |         41          146 |         187
Classified + if predicted Pr(D) >= ,5
True D defined as vulga_1 != 0
-----+-----+-----
Sensitivity                Pr( +| D)    14,63%
Specificity                Pr( -|~D)   98,63%
Positive predictive value  Pr( D| +)   75,00%
Negative predictive value  Pr(~D| -)  80,45%
-----+-----+-----
False + rate for true ~D   Pr( +|~D)    1,37%
False - rate for true D    Pr( -| D)    85,37%
False + rate for classified + Pr(~D| +)    25,00%
False - rate for classified - Pr( D| -)    19,55%
-----+-----+-----
Correctly classified                80,21%
-----+-----+-----

```

Annexe 7: Test de Hosmer-Lemeshow

```
. estat gof, group(10) table
Probit model for vulga_1, goodness-of-fit test
(Table collapsed on quantiles of estimated probabilities)
+-----+
| Group | Prob | Obs_1 | Exp_1 | Obs_0 | Exp_0 | Total |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 0,0583 | 0 | 0,6 | 20 | 19,4 | 20 |
| 2 | 0,0902 | 2 | 1,3 | 16 | 16,7 | 18 |
| 3 | 0,1242 | 2 | 2,0 | 17 | 17,0 | 19 |
| 4 | 0,1677 | 3 | 2,7 | 15 | 15,3 | 18 |
| 5 | 0,2102 | 2 | 3,9 | 18 | 16,1 | 20 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6 | 0,2381 | 7 | 4,0 | 11 | 14,0 | 18 |
| 7 | 0,2704 | 5 | 4,6 | 13 | 13,4 | 18 |
| 8 | 0,3184 | 6 | 5,6 | 13 | 13,4 | 19 |
| 9 | 0,3959 | 5 | 6,7 | 14 | 12,3 | 19 |
| 10 | 0,8682 | 9 | 9,6 | 9 | 8,4 | 18 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
number of observations = 187
number of groups = 10
Hosmer-Lemeshow chi2(8) = 5,93
Prob > chi2 = 0,6547
```

Annexe 8: Calcul des effets marginaux

```
. mfx compute, at(pro_land=1, genderr=1, typvar=1, sell=1, asso_2=1, trainr=1,
sitmat=1). warning: no value assigned in at() for variables age age2 area area2
yearv exper educat distmr distmr2;
means used for age age2 area area2 yearv exper educat distmr distmr2
Marginal effects after probit
y = Pr(vulga_1) (predict)
= ,36453974
```

```
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
variable | dy/dx | Std, Err, | z | P>|z| | [ 95% C,I, ] | X
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
age | -,016674 | ,03186 | -0,52 | 0,601 | -,079126 | ,045778 | 46,2193
age2 | ,0001369 | ,0003 | 0,46 | 0,645 | -,000446 | ,000719 | 2256,21
genderr | ,1687539 | ,14836 | 1,14 | 0,255 | -,122027 | ,459535 | 1
area | ,4004171 | ,16814 | 2,38 | 0,017 | ,070871 | ,729963 | ,896257
area2 | -,0947282 | ,03221 | -2,94 | 0,003 | -,157861 | -,031596 | 1,22543
yearv | -,0093519 | ,00636 | -1,47 | 0,141 | -,021809 | ,003105 | 7,72199
typvar | ,271829 | ,14482 | 1,88 | 0,061 | -,012011 | ,555669 | 1
exper | ,0002933 | ,00465 | 0,06 | 0,950 | -,008818 | ,009405 | 20,7219
educat | -,1008609 | ,07458 | -1,35 | 0,176 | -,247028 | ,045306 | 1,8984
sell* | -,1592209 | ,10452 | -1,52 | 0,128 | -,364077 | ,045635 | 1
pro_land* | ,2677626 | ,12646 | 2,12 | 0,034 | ,019898 | ,515627 | 1
asso_2* | ,1192891 | ,08797 | 1,36 | 0,175 | -,053138 | ,291717 | 1
distmr | -,0600309 | ,05425 | -1,11 | 0,268 | -,166353 | ,046291 | 1,82834
distmr2 | ,0124074 | ,00604 | 2,05 | 0,040 | ,000568 | ,024247 | 7,16529
trainr | -,2702685 | ,17307 | -1,56 | 0,118 | -,609482 | ,068945 | 1
sitmat* | ,1709758 | ,12726 | 1,34 | 0,179 | -,078442 | ,420394 | 1
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Annexe 9: Régression de la frontière de production pour le groupe non bénéficiaire avec correction des 2 types de biais

```
. sfcross y x1 x2 x3 x6 dintrcost RIM, usigma(age genderr yearv systprod exper
typvar trainr pro_l> and sell distc) distribution(h) svfrontier(b0) svu(u0), if
_treated==0 & _support==1
initial:      Log likelihood = -2319.051
Iteration 25: Log likelihood = -96.963681
Iteration 26: Log likelihood = -96.963672
```

```
Stoc. frontier normal/hnormal model                Number of obs =      146
                                                    Wald chi2(6) =     164.67
                                                    Prob > chi2 =      0.0000
```

Log likelihood = -96.9637

	y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
Frontier						
x1		.8311409	.0876371	9.48	0.000	.6593752 1.002906
x2		-.0364309	.0443346	-0.82	0.411	-.1233251 .0504633
x3		.0196564	.0651693	0.30	0.763	-.1080731 .1473859
x6		.1526661	.0566743	2.69	0.007	.0415866 .2637456
dintrcost		-1.300038	.5079302	-2.56	0.010	-2.295563 -.3045128
RIM		-.0274341	.085164	-0.32	0.747	-.1943524 .1394842
_cons		6.793865	.322255	21.08	0.000	6.162257 7.425474
Usigma						
age		-.0225302	.0324888	-0.69	0.488	-.0862071 .0411468
genderr		-.2751718	.5895846	-0.47	0.641	-1.430736 .8803928
yearv		-.3943059	.1161567	-3.39	0.001	-.6219688 -.166643
systprod		-.6815457	.555517	-1.23	0.220	-1.770339 .4072477
exper		.003276	.0257154	0.13	0.899	-.0471253 .0536773
typvar		.7803104	.7314681	1.07	0.286	-.6533407 2.213961
trainr		-.8114907	.8239462	-0.98	0.325	-2.426396 .8034141
pro_land		2.126387	1.256825	1.69	0.091	-.3369442 4.589719
sell		-.0488457	.5083123	-0.10	0.923	-1.04512 .9474282
distc		.0223939	.079864	0.28	0.779	-.1341367 .1789245
_cons		-.0138863	1.83454	-0.01	0.994	-3.609519 3.581746
Vsigma						
_cons		-2.089833	.2051562	-10.19	0.000	-2.491932 -1.687734
E(sigma_u)						
sigma_u		.521646	.0360789	9.75	0.000	.4542312 .5890608
sigma_v		.3517212	.0360789	9.75	0.000	.287663 .4300443

Annexe 10: Test de rendement d'échelle pour les producteurs non bénéficiaires

```
test(x1+x2+x3+x6=1)
( 1) [Frontier]x1 + [Frontier]x2 + [Frontier]x3 + [Frontier]x6 = 1
      chi2( 1) =      0.10
      Prob > chi2 =      0.7465
```

Annexe 11: Régression de la frontière de production pour le groupe bénéficiaire avec correction des 2 types de biais

```
sfcross y x1 x2 x3 x6 dintrcost RIM, usigma(age genderr yearv systprod exper typvar
trainr pro_la> nd sell distc) distribution(h) svfrontier(b0) svu(u0), if _treated==1
& _support==1
```

```
.
.
```

```
Iteration 28: Log likelihood = -18.188847
Iteration 29: Log likelihood = -18.188841
Iteration 30: Log likelihood = -18.188839
```

```
Stoc. frontier normal/hnormal model                Number of obs =         41
                                                    Wald chi2(6) =       422.63
                                                    Prob > chi2 =       0.0000
```

```
Log likelihood = -18.1888
```

	y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
Frontier						
x1		.7467872	.1034618	7.22	0.000	.5440059 .9495685
x2		-.1903889	.0529166	-3.60	0.000	-.2941035 -.0866744
x3		-.6106769	.1386122	-4.41	0.000	-.8823518 -.3390021
x6		1.122935	.1351498	8.31	0.000	.8580466 1.387824
dintrcost		-10.95237	1.444597	-7.58	0.000	-13.78373 -8.121012
RIM		-.2718272	.1487785	-1.83	0.068	-.5634277 .0197732
_cons		9.981486	.8135168	12.27	0.000	8.387022 11.57595
Usigma						
age		.0360237	.0343012	1.05	0.294	-.0312054 .1032528
genderr		.1239898	.7776766	0.16	0.873	-1.400228 1.648208
yearv		-.0378778	.083392	-0.45	0.650	-.2013232 .1255676
systprod		.3201353	.6118191	0.52	0.601	-.8790082 1.519279
exper		-.038065	.0365634	-1.04	0.298	-.1097279 .0335979
typvar		-.1308706	.9691502	-0.14	0.893	-2.03037 1.768629
trainr		-.4677687	2.81848	-0.17	0.868	-5.991888 5.056351
pro_land		-1.97985	3.737081	-0.53	0.596	-9.304393 5.344694
sell		-34.06353	3908.34	-0.01	0.993	-7694.269 7626.142
distc		-.035484	.1273879	-0.28	0.781	-.2851597 .2141917
_cons		1.286475	4.290014	0.30	0.764	-7.121797 9.694748
Vsigma						
_cons		-4.767895	.6669183	-7.15	0.000	-6.075031 -3.460759
E(sigma_u)						
sigma_u		.8718925				.6743316 1.069453
sigma_v		.092186	.0307403	3.00	0.003	.0479539 .1772171

Annexe 12: Test de rendement d'échelle pour les producteurs bénéficiaires

```
. test(x1+x2+x3+x6=1)
```

```
( 1) [Frontier]x1 + [Frontier]x2 + [Frontier]x3 + [Frontier]x6 = 1
```

```
chi2( 1) = 0.06
Prob > chi2 = 0.8111
```

Annexe 13: Test de différence de moyenne de frontière entre bénéficiaires et non bénéficiaires après correction des deux types de biais.

Méthode : Two Sample t-test; Alternative :two.sided

Statistique observée Qobs : 2.3776817449677

p-value : 0.018441469085746

T : Array Intervalle de confiance à 95% [176.9055 ; 1901.2206]

Degrés de liberté : 185

Moyenne : Groupe 1: 1783.7250756098 ; Groupe 2: 744.6620130137

La [valeur p \(p-value\)](#) de votre test est 0.018441469085746.